

PYROLYSOITUJEN MAA- JA METSÄTALouden SIVUVIRTOJEN HIILENSIDONTAPOTENTIALI JA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA SUOMEN ILMASTOTAVOITTEISIIN

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö

Biotalouden ratkaisut

kevät 2025

Anna Yrjönen

**Euroopan unionin
osarahoittama**

Biotalouden ratkaisut

Tekijä Anna Yrjönen

Työn nimi Pyrolysoitujen maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hiilensidontapotentiaali ja mahdollisuus vaikuttaa Suomen ilmastotavoitteisiin

Ohjaaja Elina Tampio ja Tuija Pirttijärvi

Tiivistelmä

Vuosi 2025

Suomen valtion tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaissa (423/2022) on asetettu päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050 sekä EU:n LULUCF-asetuksessa hiilinielutavoitteet jokaisen jäsenmaan maankäyttösektorille. Maankäyttösektorin nielut ovat romahtaneet viime vuosina, minkä valossa on selvää, etteivät maankäyttösektorille kaavailut toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ole riittäviä. Tekniset hiilinielut ovat välttämättömiä kuromaun umpeen kuilua tavoitteiden ja nykytilan välillä.

Suomessa on runsaasti alihyödynnettyjä biomassoja, joissa piilee valtava hiilensidontapotentiaali, mikäli edes osa niistä pyrolysoitaisiin biohiileksi. EU:n vuonna 2024 hyväksymän hiilenpoistojen sertifiointikehikon avulla pysyviin nieluihin kuuluva biohiili voitaneen tulevaisuudessa laskea osaksi Suomen valtion hiilitasetta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää neljän teknistaloudelliselta potentiaaliiltaan parhaimman maa- ja metsätalousbiomassan hiilensidontapotentiaali pyrolyysin avulla Suomen mittakaavassa ja suhteuttaa tuloksia Suomen ilmastotavoitteisiin.

Saatavuudeltaan parhaiksi biomassoiksi osoittautuivat metsätalouden sivuvirrat sisältäen energiapuun ja havupuiden latvusmassan, puu- ja selluteollisuuden kuori, olki sekä hevosenlanta. Biomassoista pyrolysoitujen biohiilten kemiallisista ominaisuuksista (C, H, H/C_{org} -suhde) ja saannoista tekemäni kirjallisuuskatsauksen pohjalta olen valikoinut optimaalisimmat saannot ja ominaisuudet perustuen parhaimpiin pyrolyysiolosuhteisiin. Näillä optimaalisimmilla arvoilla olen laskenut biomassojen hiilensidontapotentiaalin käyttämällä alan vakiintuneinta Woolf ym. kehittämää laskentakaavaa.

Laskelmien johtopäätöksenä neljän valikoidun biomassan yhteenlaskettu teknistaloudellinen potentiaali biohiiletettynä on n. 1,6–3,9 milj. tCO₂e. Työn julkaisuhetkellä maankäyttösektorin LULUCF-asetuksen mukaiset nielutavoitteet eivät ole varmistuneet muuttuneiden vertailulukujen takia, mutta alustaviin arvioihin pohjautuen pyrolysoiduilla biomassoilla olisi erittäin merkittävä vaikutus Suomen vuoden 2035 hiilineutraalius tavoitteeseen. Tulos on potentiaali ennen päästöjä, jotka tulee vähentää ns. bruttopotentiaalista. Todellista potentiaalia rajoittaa kilpailu biomassoista sekä se, että biohiililaitosinvestointien toteutuminen on täysin markkinaehtoista.

Tapausesimerkkinä arvioin pyrolysoidun hevosenlannan hiilensidontapotentiaalia tilakoon mittakaavassa, missä hyödynnän Euroopan aluekehitysrahaston HAMK:n ja Luken BioKanta-hankkeessa saatuja tuloksia. Opinnäytetyö on myös Business Finlandin rahoituksella Euroopan Unionin osarahoittama.

Avainsanat hiilensidonta, biohiili, sivuvirrat, tekniset hiilinielut, ilmastotavoitteet

Sivut 66 sivua ja liitteitä 3 sivua

Degree Programme of Bioeconomy Solutions

Author Anna Yrjönen

Subject The carbon sink potential of biochar of agricultural and forestry side streams and its capacity to contribute to Finland's climate targets

Supervisors Tuija Pirttijärvi and Elina Tampio

Abstract

Year 2025

Finland's goal is to achieve carbon neutrality by 2035. To achieve the carbon neutrality goals, the Climate Act (423/2022) has set emission reduction targets for 2030, 2040 and 2050, and the EU LULUCF Regulation has set carbon sink targets for each member state's land use sector. Sinks in the land use sector have collapsed in recent years, which makes it clear that the measures planned for the land use sector to achieve carbon neutrality are not sufficient. Technical carbon sinks are necessary to bridge the gap between the goals and the current situation.

Finland has a large amount of underutilized biomass, which would have a huge carbon sequestration potential if at least some of it were pyrolyzed into biochar. With the Carbon Removals and Carbon Farming Regulation adopted by the EU in 2024, biochar belonging to permanent sinks could in the future be counted as part of the Finnish state's carbon balance. The aim of this thesis was to investigate Finland's carbon sequestration potential as concerns the four agricultural and forestry biomasses with the best technical and economic availability through pyrolysis and to relate the results to Finland's climate goals.

The most available biomasses turned out to be forestry side streams, including energy wood and coniferous tree canopy mass, bark from the wood and pulp industry, straw, and horse manure. Based on my literary analysis of the chemical properties (C, H, H/C_{org} -ratio) and yields of pyrolyzed biochars from side streams, I have selected the optimal yields and properties based on the best conditions for pyrolysis. With these optimal values, I have calculated the carbon sequestration potential of the side streams using the most established formula developed by Woolf et al.

The calculations conclude that the combined techno-economic potential of the four selected side streams when pyrolyzed is approximately 1.6–3.9 million tCO_{2e}. At the time of publication of the work, the sink targets for the land use sector according to the LULUCF Act have not been confirmed due to changes in comparison figures, but based on preliminary estimates, pyrolyzed biomasses would have a huge impact on Finland's 2035 carbon neutrality target. The result is the potential before emissions, which must be subtracted from the so-called gross potential. The actual potential is also limited by competition for biomasses, and the fact that the implementation of biochar plant investments is completely market driven.

As a case study, I evaluated the carbon sequestration potential of pyrolyzed horse manure on a farm-scale, which was carried out by utilizing the results obtained in the European Regional Development Fund HAMK and Luke's BioKanta project. The thesis is also co-funded by the European Union with funding from Business Finland.

Keywords Carbon sequestration, biochar, technical carbon sinks, climate targets

Pages 66 pages and appendices 3 pages

Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja -menetelmät.....	4
	2.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset	4
	2.3 Menetelmät ja pääasialliset lähteet	4
3	Lainsäädännöllinen viitekehys.....	7
	3.1 EU:n ilmastolaki, Suomen ilmastolaki ja tavoitteet vuosille 2030–2050	7
	3.2 Suomen päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet eri sektoreilla	8
	3.2.1 Suomen teolliset hiilidioksidipäästöt ja maankäyttösektorin päästöt	8
	3.2.2 Ilmastotavoitteet päästökauppa- ja taakanjakosektoreilla	11
	3.2.3 Maankäyttösektorin nielujen tavoitteet, kehitys ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi	12
	3.2.5 Teknisten hiilinielujen rooli EU:n ilmastopolitiikassa – vapaaehtoinen kompensatio vai kansalliset hiilitaseet?	17
	3.3. EU:n hiilenpoistojen sertifiointi ja biohiiliperäisen hiilenpoiston laskenta.....	18
	3.3.1 Carbon Removal and Carbon Farming Certification Regulation (CRCF).....	18
	3.3.2 Biohiileen perustuva hiilensidonta (Biochar Carbon Removal BCR) ...	20
	3.3.3 Biohiileen perustuvan hiilensidonnan laskeminen	22
4	Alihyödynnettyjen biomassojen määrät Suomessa	24
	4.1 Valikoitujen biomassojen määrät ja käyttö Suomessa	24
	4.1.1 Metsätalouden sivuvirrat: energiapuu ja latvusmassa	25
	4.1.2 Sellu- ja puutuoteteollisuuden sivuvirrat	26
	4.1.3 Maatalouden sivuvirrat: olki	28
	4.1.4 Maatalouden sivuvirrat: kuivalanta	30
	4.1.5 Alihyödynnetyt biomassat: yhteenveto	31
5	Biohiilen saanto ja ominaisuudet.....	33
	5.1 Pyrolyysiprosessin vaikutus saantoon	33
	5.2 Prosessiparametrien vaikutus biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin	33
	5.3 Valikoitujen biomassojen saannot, C- ja H-pitoisuudet ja H/C _{org} -suhteet pyrolyysin jälkeen	36
	5.3.1 Metsätähdebiohiili	37
	5.3.2 Puunkuoribiohiili	39

5.3.3	Olkibiohiili.....	40
5.3.4	Lantabiohiili.....	41
5.4	Valikoitujen biomassojen perusura.....	42
6	Pyrolysoitujen biomassojen hiilensidontapotentiaali.....	45
6.1	Hiilensidontapotentiaalin laskenta saannon, C, H, ja H/C _{org} -arvojen perusteella.....	45
6.2	Pyrolysoitujen biomassojen hiilensidontapotentiaalin suhteutus kansallisiin ilmastotavoitteisiin.....	47
7	Hevoselannan hiilensidontapotentiaali tilakoossa.....	49
7.1	Lannan lannoituskäytön haasteet.....	49
7.2	Hevoselantabiohiilen hiilensidontapotentiaali esimerkkitalalla Kanta-Hämeessä.....	50
8	Pohdintaa.....	53
9	Lähteet.....	55

Kuvat, taulukot ja kaavat

Taulukko 1 Yhteenveto: Suomen päästövähennys- ja nettonielutavoitteet sektoreittain eri vuosille, suluissa koko EU:n tavoitteet	16
Taulukko 2: Lämpötilan kertoimet (Puro.earth; 2024, s. 9)	23
Taulukko 3 Suomen metsäteollisuuden sivuvirtojen potentiaalinen määrä biohiilen valmistukseen 2019. (Raitila ym., 2021, s. 9)	28
Taulukko 4 Alihyödynnettyjen biomassojen määrät Suomessa	32
Taulukko 5 Pyrolyysiprosessien luokittelua (Kazawadi ym., 2021, s. 2)	33
Taulukko 6 Metsätähteestä pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuksissa	39
Taulukko 7: Puunkuoresta erilaisilla pyrolyysiprosesseilla pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa	40
Taulukko 8 Oljesta pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa	41
Taulukko 9 Hevosenlannasta pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa	42
Taulukko 10 Maa- ja metsätalousbiomassojen kasvihuonekaasupäästöt päästölajeittain vuonna 2022. (Tilastokeskus, 2023)	44
Taulukko 11 Hiilensidontapotentiaalilaskelma valituista biomassoista	46
Taulukko 12 Hevosenlantabiohiilen ominaisuudet (BioKanta-hanke)	51
Kuva 1 Suomen päästöjen ja nielujen kehitys 1990–2023. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 23)	8

Kuva 2: Taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöt päästölähteittäin v. 2022. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 26).....	10
Kuva 3: Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Suomessa vuosina 2000–2023. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2024	27
Kuva 4 Pyrolysoidun metsätähteen tuotteiden saanto lämpötilan funktiona. (Vamvuka ym., 2023, s. 6).....	34
Kuva 5 parhaat prosessiolosuhteet riisinkuoresta tehdyn biohiilen saannon ja C-pitoisuuden optimoimiseksi (Vieira ym., 2020, s. 8).....	35
Kuva 6: Energiantuotannon vaihtoehtojen vaikutus ilmakehän hiilimäärään: a) ilmakehän hiilimäärä eri vaihtoehdoissa ja b) bioenergiavaihtoehdon ja fossiilienergiavaihtoehdon ero vertailuvaihtoehtoon (ei energiaa hakkuutähteistä eikä fossiilisista polttoaineista) verrattuna. (Liski ym., 2011, s. 13).....	43
Kuva 7 Metsäbioenergian tuottamisesta aiheutunut ilmakehän hiilimäärän lisäys tuotettua energiayksikköä kohti 100 vuotta energiantuottamisen aloittamisen jälkeen tuottaessa 1 PJ energiaa joka vuosi. (E-S Etelä-Suomi ja P-S Pohjois-Suomi). Luvut sisältävät metsän hiilivajeen vaikutuksen (pylväiden vihreä osa) ja bioenergian tuotantoketjun päästöt (tumma osa). Fossiilisten vertailupolttoaineiden päästöt sisältävät tuotantoketjun ja polton päästöt. (Liski ym., 2011, s. 17)	43
Kuva 8 Panosreaktori BioKanta-hankkeen pyrolysointidemossa Pilvenmäellä	50

Liitteet

- Liite 1. Pyrolysoitujen biomassojen saannot ja kemialliset ominaisuudet
- Liite 2. Hiilensidontapotentiaalilaskelma

Termit

Biohiili biomassoista pyrolyysillä, vähähappisissa olosuhteissa valmistettu korkean hiilipitoisuuden tuote

BCR Biochar based Carbon Removal, biohiileen pohjautuva hiilenpoisto. European Biochar Industry (EBI) on alkanut käyttää biohiileen perustuvasta hiilensidonnasta lyhennettä BCR. Aiemmin käytössä on ollut lyhenne PyCCS, Pyrolysis Carbon Capture and Storage.

CORSIA The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Kansainvälisen lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmä

CRCF Carbon Removal and Carbon Farming Certification Regulation. Asetus pysyvää hiilenpoistoa, hiiliviljelyä ja hiilen varastointia tuotteisiin koskevasta unionin sertifoitikehyksen perustamisesta.

EBC European Biochar Certificate, Euroopan Biohiilisertifikaatti

ICROA International Carbon Reduction and Offset Alliance

ICVCM International Council for the Voluntary Carbon Markets.

Hiiliyksikkö 1 CO₂ ekvivalenttonni

Hiilenpoisto biogeenisen hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä

LULUCF Land use, land-use change and forestry, maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous

Nettonielu päästöjen ja nielujen erotuksena syntyvä hiilinielu

Nettopäästö päästöjen ja nielujen erotuksena syntyvä hiilipäästö

Mt miljoonaa tonnia

Pyrolyysi eli kuivatuslaus on kemiallinen prosessi, jossa orgaanisia kiinteitä aineita hajotetaan hapettomissa olosuhteissa

Päästökauppasektori Päästökauppasektorille kuuluvat suuret teollisuuslaitokset, kokonaislämpöteholtaan yli 20 MW:n laitokset sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen. Suomessa järjestelmään kuuluvat myös 20 MW tai sitä pienemmät kaukolämpöä tuottavat laitokset.

Taakanjakosektori taakanjakosektorille kuuluvat kotimaan liikenne (poislukien lentoliikenne), rakennusten erillislämmitys, maatalous, työkoneet, jätehuolto sekä F-kaasut

Tekniset nielut hiilidioksidin poisto ilmakehästä ja varastointi teknisin menetelmin

1 Johdanto

Ilmastonmuutos uhkaa olemassaoloamme. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti lämpeneminen on rajoitettava IPCC:n määrittelemään 1,5 °C asteeseen, minkä saavuttamiseksi päästöjen ja nielujen on oltava yhtä suuret viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalaisen ilmastolain välitavoitteena päästöjä tulee vähentää 55 % vuoden 1990 vertailutasosta vuoteen 2030 mennessä. (Eurooppalainen Ilmastolaki EU/2021/1119, 2021)

Päästövähennystavoitteen lisäksi EU on ensimmäistä kertaa asettanut myös maankäyttösektorille nettonielutavoitteen. Unionin yhteinen nettonielutavoite vuoteen 2030 mennessä on vähintään -310 miljoonaa CO₂ ekvivalenttitonnia, josta jokaisella jäsenmaalla on omat tavoitteensa. Ilmastolaki ja LULUCF-asetus asettavat sitovat tavoitteet jäsenmaiden päästöjen vähentämiselle ja nielujen kasvattamiselle. (LULUCF-asetus (EU) 2023/839, s. 3)

Suomen ilmastolaki (423/2022) asettaa unionia kunnianhimoisemmat kansalliset ilmastotavoitteet. Suomen lain määäämät päästövähennystavoitteet ovat 60 % vähennys vuoteen 2030, 80 % vuoteen 2040 ja 90 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Uusi ilmastolaki tuli voimaan 1.7.2022. (Ilmastolaki 423/2022, 2022)

Samaan aikaan, kun EU:n asetukset edellyttävät päästöjen voimakasta laskua, EU:n uusiutuvan energian RED III -direktiivi edellyttää uusiutuvan energian käytön kasvattamista 42,5 %:iin vuoteen 2030 mennessä. (RED III Directive (EU) 2023/2413) Tässä on ristiriita, mikäli tavoitteet tulee saavuttaa: uusiutuvien energianlähteiden kasvattaminen lisää väistämättä myös puubiomassojen energiakäyttöä, mikä pienentää kansallista hiilinielua. Voiko tätä ristiriitaa ratkaista? Voisiko biomassojen hyödyntämistä tehostaa pyrolyysin avulla, josta energian lisäksi saataisiin biohiiltä, jolla voidaan kasvattaa myös hiilinieluja?

Suomessa metsät ovat valtava hiilinielu ja -varasto, mutta kotimaisen puunkulutuksen kasvaessa mm. venäläisen puuntuonnin tyrehtyttyä metsät ovat muuttuneet hiilinieluista päästölähteiksi. (Luonnonvarakeskus, 2023) Harvennuspuihin, metsänkorjuu- ja maataloustähteisiin on sitoutunut valtava määrä hiiltä, mutta lämpöenergiaksi poltettaessa metsä- tai peltobiomassan hiili ei päädy maaperään vaan vapautuu takaisin ilmakehään. Energiapuun käyttö on kasvanut vuosi vuodelta; vuonna 2023 runkopuuta hakattiin energiakäyttöön jo 11,4 miljoonaa kuutiota. Vuosittainen viljantuotannon sivuvirtana syntyvä olkisato taas on n. 3,6–4,2 miljoonaa tonnia. (Luonnonvarakeskus, 2024b, 2024c)

Hiilidioksidina ilmakehään vapautuvaan biomassaan kätkeytyy valtava hiilensidontapotentiaali, mikäli vapautuva hiilidioksidi – tai edes osa siitä – kyettäisiin sitomaan hiileksi. Maatalousmaissa taas on valtava hiilivaje, mistä syystä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin maatalousmaan hiilipitoisuuden parantamiseksi. Näitä keinoja ovat mm. hiiliviljely; hiilensitojakasvien viljely sekä biohiilen lisääminen maatalousmaahan.

Vaikka kaikista kunnianhimoisimmat päästövähennysskenaariot kävisivät toteen, laajan mittakaavan hiilenpoistot ilmakehästä ovat tukijoiden mukaan yhä välttämättömiä 1,5 °C lämpenemisen rajoissa pysymiseksi. (Schmidt ym., 2019, s. 2) Unioni on asettanut tavoitteen rakentaa 50 miljoonan tonnin CO₂-varastointikapasiteetin vuoteen 2030 mennessä (NZIA Regulation (EU) 2024/1735, s. 9). Mallinnusten mukaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2050 on teollisen hiilensidonnan ja -varastointikapasiteetin EU:ssa oltava jo 300–500 Mt CO₂e (Laine ym., 2023b, s. 70). Tekniset hiilinelut ovat siis välttämättömiä Euroopan unionin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Biohiileen perustuva hiilensidonta kuuluu teknisiin hiilineluihin. IPCC:n työryhmän WG3 raportin mukaan koko maailmassa biohiilen hiilensidontapotentiaaliksi on arvioitu peräti 30–6600 Mt CO₂e vuoteen 2050 mennessä. (Shukla ym., 2022, s. 790) Biohiileen perustuvaa hiilensidontaa ei kuitenkaan tällä hetkellä lasketa kansalliseen kasvihuonekaasutaseeseen eikä se siten auta Suomen tai EU:n ilmastotavoitteisiin pääsemistä, vaan biohiilipohjaisia hiiliyksiköitä voidaan laskea ja myydä ainoastaan vapaaehtoisilla markkinoilla. Tulevaisuudessa tämä voi kuitenkin muuttua, sillä marraskuussa 2024 hyväksytyn EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikon myötä myös biohiileen perustuvat hiiliyksiköt voivat edesauttaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Biomassojen alueellista kykyä sitoa hiilidioksidia pyrolyysin avulla on toistaiseksi tutkittu vähäisesti. Brown ym. laskivat vuonna 2021, että USA:ssa tulee olemaan vuoteen 2040 mennessä yhteensä n. 1,2–1,5 miljardia tonnia hyödyntämättömiä maa- ja metsätalousbiomassoja, -jätteitä sekä energiakasveja. Olettamalla hiilen saannoksi 47 %, voitaisiin termokemiallisella käsittelyllä sitoa hiilidioksidia tutkimuksen mukaan 200–2750 miljoonaa tonnia, käytetystä teknologiasta ja biomassan toimitusketjusta riippuen. (Brown, 2021, s. 3)

Kiinassa tehdyssä tutkimuksessa on vastaavasti laskettu Kiinan maatalousjätteiden pyrolysoinnin mahdollistavan 1860 miljoonan CO₂e tonnin vähennyspotentiaalın vuoteen 2030 mennessä, metsätalousjätteet ja energiapellot huomioiden jopa 3156 miljoonan CO₂e tonnin. (Yang ym., 2021, s. 9) Schmidt ym. puolestaan ovat laskeneet, että pysäyttääkseen

globaalin lämpenemisen 1,5 °C lämpötilaan pyrolyysin avulla, on maapallon maa-alueita valjastettava laajamittaisesti biomassan kasvatukseen ja sen pyrolysointiin. (Werner ym., 2018) Myös Suomessa sekä metsä- että maatalouden alihyödynnettyjä biomassojen hiilensidontapotentiaalia voisi laskea ja valjastaa nykyistä laajamittaisemmin biohiilen tuotantoon.

Tämän työn kirjoittamisen aikana vuosina 2024–2025 Suomen maankäyttösektorin nielujen tilasta on saatu uutta tietoa ja Suomen päästövähennys- ja nielujen kehitystahdista uusia arvioita. Maankäyttösektorin nielut ovat tarkastettujen inventaariotietojen valossa romahtaneet, minkä johdosta myös ilmastolakiin kirjatut tavoitteet ovat muuttuneet. Tämä on asettanut oman haasteensa työn kirjoittamiselle, sillä sitä mukaa kun kirjoitustyö eteni, työn keskeinen sisältö vanheni aivan loppumetreille asti. Vuoden 2025 huhtikuussa ei vielä ole varmuutta päästöjen ja nielujen kehityksestä eikä Suomen hiilineutraaluispolun vaatimista hiilinielutavoitteista. Tästä syystä olen avannut työssäni tätä kehityskulkua.

Suomen ilmastotavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut keinot, suunnitelmat ja skenaariot elävät, mutta yhä selkeämpää ja varmempaa on se, että teknologisilla nieluilla kuten biohiilellä tulee olemaan tavoitteiden saavuttamisessa hyvin merkittävä rooli. Tämä työn tarkoitus on osaltaan edesauttaa biohiiliperustaisen hiilensidontapotentiaalin arvioimista ja lisätä sen tunnettavuutta.

2 Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja -menetelmät

2.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Suomen alihyödynnettyjen maa- ja metsätaloussivuvirtojen teknistaloudellisesti potentiaaliset määrät ja laskea näistä neljän valikoidun (kahden metsä- ja kahden maatalousbiomassan) hiilensidontapotentiaali pyrolysoituna sekä suhteuttaa tätä tulosta Suomen maankäyttösektorin nielutavoitteisiin.

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1. Minkälaisia alihyödynnettyjä biomassoja Suomesta löytyy, ja mitkä ovat näistä lupaavimpien (3–4 kpl) teknis-taloudellisesti potentiaaliset määrät?
2. Mitkä ovat valikoidusta biomassasta pyrolysoitujen biohiilten optimaaliset saannot ja kemialliset ominaisuudet (C, H, H/C_{org} -suhde) tutkimuskirjallisuuden perusteella?
3. Minkälainen hiilensidontapotentiaali valituilla biomassoilla on ja millainen vaikutus näiden biomassojen pyrolysoinnilla voisi olla Suomen maankäyttösektorin nielutavoitteisiin?
4. Tapausesimerkki osana BioKanta-hanketta: Minkälainen hiilensidontapotentiaali Kanta-Hämeessä sijaitsevan esimerkkihevosviljan hevoselannon pyrolysoinnilla voisi olla ja mitä arvoa se voisi tuoda tilalliselle?

2.3 Menetelmät ja pääasialliset lähteet

Työn teoriaosuudessa esittelen ensin lyhyesti lainsäädännöllistä osuutta, EU:n ja Suomen velvoittavia ilmastotavoitteita sektoreittain, Suomen maankäyttösektorin nielutavoitteita, nielujen nykytilannetta ja teknisten hiilinielujen roolia Suomen ilmastotavoitteissa. Teoriaosuudessa esittelen myös biohiileen perustuvaa hiilensidontamenetelmää sekä asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston pysyvää hiilenpoistoa, hiiliviljelyä ja hiilen varastointia tuotteisiin koskevasta unionin sertifiointikehikon perustamisesta (*Carbon Removal and Carbon Farming Regulation*), minkä avulla biohiileen perustuvia hiilenpoistoja voidaan tulevaisuudessa laskea osaksi kansallista kasvihuonekaasutasetta.

Tutkimuskysymykseen yksi vastaamiseksi käytän lähteenä biomassojen osalta Luonnonvarakeskuksen Biomassa-atlasta, johon on koottu kattavasti paikkatietoaineistot eri biomassoista maan laajuisesti. Valitsen tutkittavaksi sivuvirtana syntyvät biomassat, joiden määrästä sekä pyrolyysin jälkeisistä saannosta ja kemiallisista ominaisuuksista on löydettävissä riittävästi aineistoa ja tutkimustietoa. Tällaisia biomassoja ovat esimerkiksi metsäbiomassat, olki ja lanta. Metsätalousbiomassojen määrille ja teknistaloudelliselle potentiaalille käytän toisena lähteenä VTT:n raporttia *Biohiilen valmistus ja käyttö turvetta korvaavana tukipolttoaineena bioenergian tuotannossa* vuodelta 2021. Biomassojen saatavuuden ja muiden teknistaloudellisten rajoitteiden selvittämiseksi käytän yllä mainittujen lähteiden lisäksi Luonnonvarakeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ja raportteja.

Tämän jälkeen etsin systemaattisesti tietoa valituista biomassoista pyrolysoitujen biohiilten saannosta ja kemiallisia ominaisuuksista vertaisarvioituista tieteellisistä lähteistä. Tutkimuskysymyksen kaksi menetelmänä on laadullinen analyysi ja tuloksena kirjallisuuskatsaus eri biomassoista pyrolysoitujen biohiilten kemiallisista ominaisuuksista ja saannoista, mikä löytyy tämän työn liitteenä.

Tutkimuskysymyksen kaksi tavoitteena on löytää hiilensidontapotentiaalin kannalta optimaaliset arvot ja tekijät eli mahdollisimman suuri saanto, mahdollisimman suuri hiilipitoisuus ja mahdollisimman alhainen vety/hiili –suhde. Arvojen keskiarvon tai mediaanin käyttäminen eivät sovellu tähän tarkoitukseen, sillä suuressa osassa löytämistäni tutkimuksista on tavoiteltu maksimaalista bioöljyn tuotantoa, jolloin biohiilen saanto on alhainen. Tällaisissa tutkimuksissa käytetyt pyrolyysiprosessit eivät ole käytännössä parhaimpia biohiilen tuotantoon. Optimaalisten arvojen valitsemiseksi on siksi selvitettävä tekijät, jotka vaikuttavat optimaalisten arvojen muodostumiseen. Biomassan lisäksi eniten arvoihin vaikuttavat pyrolyysiprosessin parametrit. Tämän vuoksi tulen perustelemaan valintani prosessiparametreilla, jotka eniten vaikuttavat biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin, ja joilla biohiilen saanto, hiilipitoisuus ja H/C_{org} -suhde voidaan optimoida.

Tutkimuskysymykseen kolme vastaan soveltamalla biohiilialan yhden tunnetuimman tutkijan Joseph Lehmannin ym. laskentakaavaa tutkimuskysymyksen kaksi tuloksiin. Laskentakaavaa käyttää kansainvälisesti tunnustettu, ICROA-akkreditoitu hiilirekisteri Puro.earth. (Puro.earth, 2024; Woolf ym., 2021) Tulos on biomassasta pyrolysoitujen biohiilen ns. bruttahiilensidontakerroin, eli arvo ennen päästöjen vähentämistä. Päästöjen laskeminen edellyttäisi konkreettista tarkasteltavaa tapausta ja sen elinkaaripäästöjen laskemista, mikä ei tämän opinnäytetyön puitteissa ole mahdollista. Hiilensidontapotentiaalin arvioiminen jää

siten bruttopotentiaalin arvioimiseksi. Tätä tulosta, eri biomassoista saatua hiilensidontapotentiaalia tulen suhteuttamaan Suomen maankäyttösektorin vuosien 2030 ja 2035 hiilinielutavoitteisiin.

Tutkimuskysymykseen neljä vastaamiseksi tulen hyödyntämään BioKanta-hankkeessa pyrolysoidusta hevosenlannasta saatuja analyysituloksia, joiden pohjalta voin arvioida hevosenlannan hiilensidontapotentiaalia Woolf ym. laskentakaavalla yhden esimerkkitalan mittakaavassa. Tämän työn kanssa yhtä aikaa ajoittuvan hankkeen yhtenä osana on tarkoitus tutkia hevosenlantabiohiilisyksen vaikutusta maatilamittakaavan biokaasulaitoksen hiilensidontapotentiaaliin ja ravinnekiertoon. Vaikka hankkeen toiminta-alueena on Kanta-Häme, ovat tulokset yleistettävissä eri alueille sijaitseville tiloille.

3 Lainsäädännöllinen viitekehys

3.1 EU:n ilmastolaki, Suomen ilmastolaki ja tavoitteet vuosille 2030–2050

EU:n ilmastolaki (EU) 2021/1119 asettaa sitovat päästövähennystavoitteet sekä keinot unionin yhteisen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2050. Hiilineutraaliustavoitteen saavutettuaan unionin on määrä tuottaa negatiivisia päästöjä eli hiilinieluja vuoden 2050 jälkeen. Ilmastolain jäsenmaita velvoittava tavoite on 55 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä (ns. 55-valmiuspaketti). Lisäksi laki määrittelee säännöt, joilla edistetään pääsyä Pariisin sopimuksen mukaiseen ilmastomuutoksen sopeutumistavoitteeseen. (Eurooppalainen Ilmastolaki EU/2021/1119)

EU:n ilmastolakipakettiin sisältyy vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi sektorikohtainen lainsäädäntö. Päästökauppasektorin päästövähennystavoite nousi 62 %:iin ja taakanjakosektorin tavoite 40 %:iin vuoteen 2005 verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Maankäyttösektorin hiilinielujen tavoitetaso vuodelle 2030 on -310 Mt CO₂e koko EU:ssa. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 18)

EU:n ilmastolaki asettaa edellytyksiä ja toimenpiteitä kullekin jäsenvaltiolle. EU arvioi viisivuotiskausittain jäsenvaltioiden kansallista edistymistä. Jäsenvaltioiden on perustettava ilmastoalan neuvoo-antava elin, ja osallistettava vuoropuheluun kansalaisyhteiskunta viranomaisista elinkeinoelämän toimijoihin. Jäsenvaltioiden on myös parannettava sopeutumiskykyä ilmastomuutokseen ja toimeenpantava kansallisia sopeutumisstrategioita. (Eurooppalainen Ilmastolaki EU/2021/1119)

Suomen ilmastolaki (423/2022) asettaa unionia kunnianhimoisemmat kansalliset ilmastotavoitteet. Laki määrää päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 sekä 2050: 60 % vähennys vuoteen 2030, 80 % vuoteen 2040 ja 90 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Uusi ilmastolaki tuli voimaan Suomessa 1.7.2022. (Ilmastolaki 423/2022; Ollikainen ym., 2023, s. 38; Ympäristöministeriö, 2023)

Vuonna 1990 Suomen kokonaispäästöt olivat 71,2 Mt CO₂e, maankäyttösektorin nielu vähennettynä 47,5 Mt CO₂e. (Tilastokeskus, 2021, s. 12) Kansallisen lainsäädännön päästövähennystavoitteet siten tarkoittavat, että kokonaispäästöt saavat olla korkeintaan 28,5 Mt CO₂e vuonna 2030, ja 14,24 Mt CO₂e vuonna 2040. (Valtioneuvosto, 2023, s. 24)

Suomen ilmastolain (432/2022) mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että hiilineutraaliustavoitteen piiriin laskettavien päästöjen ja nielujen tulee olla yhtä suuret. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 24)

Sekä EU:n ilmastolaki, Suomen ilmastolaki että EU:n maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskeva asetus (EU 2023/839) sitovat ja velvoittavat Suomea oikeudellisesti. (Valtioneuvosto, 2022) LULUCF-asetusta ja maankäyttösektorin kehitystä ja tavoitteita käsittelemme tarkemmin luvussa 3.2.3.

Ilmastolaissa säädetään myös ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Laki määrittelee sekä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman, ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman että koko maankäyttösektorin eli maatalouden, metsätalouden ja maankäytön sallitut päästöt. Ensimmäistä kertaa vuoden 2022 laissa on tavoitteena myös hiilinielujen vahvistaminen. (Valtioneuvosto, 2022)

3.2 Suomen päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet eri sektoreilla

3.2.1 Suomen teolliset hiilidioksidipäästöt ja maankäyttösektorin päästöt

Suomen hiilitaseeseen laskettavat päästöt jaetaan päästökauppa- taakanjako- sekä maankäyttösektorille. Erittelen päästöt kokonaisuudessaan ja sektoreittain seuraavaksi.

Suomen teolliset kokonaispäästöt maankäyttösektori pois lukien olivat 45,8 Mt CO₂e vuonna 2022 ja 40,6 Mt CO₂e vuonna 2023. Vuodesta 2018 alkaen päästöt ovat vähentyneet keskimäärin 4 % vuodessa. Aikajaksolla 2005–2023 kokonaispäästöt ovat vähentyneet 29,1 Mt CO₂e eli 42 %. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 19, 2024, s. 23) Päästöjen ja nielujen kehitys vuosina 1990–2023 esitetään kuvassa 1.

Kuva 1 Suomen päästöjen ja nielujen kehitys 1990–2023. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 23)

EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan sisäinen lentoliikenne. Päästökauppasektorin päästöt olivat vuonna 2023 yhteensä 15,4 Mt CO₂e, mikä Suomen kokonaispäästöistä oli 38 %. Päästökauppasektorin päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2005 lähtien keskimäärin n. 3 % vuodessa, kokonaisuudessaan n. 17,7 Mt CO₂e eli 54 %. Viimeisenä parina vuotena tähän on vaikuttanut mm. maakaasun tuonnin loppuminen Venäjältä, sekä vuodesta 2022 alkaen kivihiilen kulutuksen lasku 51 % ja turpeen käytön lasku 38 %. Kotimaan lentoliikenteen päästöt ovat puolestaan vähentyneet 61 %. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 19; 2024, s. 24)

Taakanjakosektorille kuuluvat kaikki päästökaupan ja maankäyttösektorin ulkopuoliset teolliset kasvihuonekaasupäästöt, jotka raportoidaan kansallisessa inventaariossa. Suurimmat taakanjakosektorin päästölähteet ovat liikenne, maatalous, rakennusten erillislämmitys, päästökaupan ulkopuolinen teollisuus (esimerkiksi kaukolämpölaitokset) sekä jätehuolto. Päästökaupan ulkopuoliset taakanjakosektorin päästöt lasketaan vähentämällä jäsenvaltion kokonaispäästöistä niin maankäyttösektorin kuin EU:n päästökaupan alaiset päästöt. (Kujanpää ym., 2023b, s. 79; Ympäristöministeriö, 2023, s. 20)

Taakanjakosektorinkin päästöt ovat vähentyneet, tosin hitaammin kuin päästökauppasektorin päästöt. Vuonna 2021 taakanjakosektorin päästöt olivat 27,5 Mt CO₂e, vuonna 2022 26,7 Mt CO₂e ja vuonna 2023 pikaennakkotietojen mukaan 25,1 Mt CO₂e. Vuodesta 2005 vuoteen 2022 taakanjakosektorin päästöt ovat vähentyneet 22 %. Maataloutta lukuun ottamatta päästöt ovat vähentyneet kaikilla taakanjakosektorin sektoreilla. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 21; 2024, s. 26) Taakanjakosektorin kasvihuonepäästöt jaoteltuna päästölähteittäin esitellään kuvassa 2.

Kuva 2: Taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöt päästölähteittäin v. 2022.

(Ympäristöministeriö, 2024, s. 26)

Suomen vuosittaisista teollisista hiilidioksidipäästöistä valtaosa, 63 %, on bioperäisiä. Bioperäisen hiilidioksidin lähteistä merkittävimmät ovat metsäteollisuus (19,6 Mt), lämpövoimalaitokset ja muut polttolaitokset (8,0 Mt) sekä jätteenpoltto (0,6 Mt). Bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä päästävien yli 0,1 Mt kokoluokan laitosten yhteenlasketut bioperäiset päästöt Suomessa ovat vuosittain n. 28 Mt. (Kujanpää ym., 2023a, ss. vii; 4) Bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä ei kuitenkaan lasketa kansalliseen hiilitaseeseen.

Maankäyttösektoriin (LULUCF) kuuluvat maatalousmaat, metsätalousmaat sekä maankäytön muutos. Maatalous- ja metsätalousmaat sisältävät maaperän, puut, kasvit sekä puutavaran. (Ollikainen ym., 2023) Maankäyttösektori koostuu kuudesta maankäyttöluokasta: metsämaasta, viljelysmaasta, ruohikkoalueista, kosteikoista, rakennetusta alueesta ja muusta maasta sekä puutuotevarastosta. Historiallisesti metsämaa on ollut maankäyttösektorilla merkittävin nettonielu. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 22, 2024, s. 27)

Suomen maankäyttösektorin päästöt ylittivät ensimmäistä kertaa vuonna 2018 sektorin nielut tehden hiilitaseesta positiivisen: sektorin nettopäästöt olivat 2,3 Mt CO₂e. Sektori oli päästölähde myös vuosina 2021 (3,5 Mt CO₂e) ja 2022 (4,4 Mt CO₂e), kääntyen vuonna 2023 jälleen hienoiseksi, -1,3 Mt CO₂e suuruiseksi nieluksi. Maankäyttösektorin muutos nielusta päästölähteeksi johtuu erityisesti kasvaneista hakkuumääristä, puuston kasvun hidastumisesta sekä kasvihuonekaasuinventaarion laskutavan tarkentumisesta. Maankäyttösektorin nielutaso on laskenut merkittävästi aiemmin oletetusta tasosta: nielu on heikentynyt yli 20 miljoonaa CO₂e tonnia vuoteen 2010 verrattuna. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 27)

3.2.2 Ilmastotavoitteet päästökauppa- ja taakanjakosektoreilla

EU:n 55-valmiuspaketissa säädetään keinot unionin päästöjen vähentämiseksi 55 % vuoden 1990 tasosta. Valmiuspaketti kattaa niin EU:n päästökaupan, taakanjakosektorin kuin LULUCF-sektorinkin uudistuksen. (Laine ym., 2023a, s. 69)

EU:n päästökauppadirektiivi asettaa päästörajat teollisuuden, lämpölaitosten ja lentoliikenteen päästöille. Suomen päästökauppasektorin vähennystavoite vuodelle 2030 on kunnianhimoinen -60 % vuoden 2005 tasoon verrattuna. Päästöoikeuksien määrää myös vähennetään asteittain päästökauppajärjestelmässä. (Kujanpää ym., 2023b, ss. 77–78; Laine ym., 2023b, s. 71)

Päästökauppadirektiiviä 2003/87/EY päivitettiin direktiivillä (2018/410) vuonna 2023. Toisin kuin fossiilisen hiilen talteenottoa koskevia CCUS-hankkeista, uusi direktiivi muutosehdotuksineen ei sisällä mainintaa hiilenpoistoista (CDR). EU:n CCS-direktiivi (2009/31/EC) puolestaan säätelee talteen otetun fossiilisen hiilen kuljetusta ja varastointia. (Kujanpää ym., 2023b, ss. 78–79)

Toisin sanoen, biogeenisen hiilen sidontaa eli hiilenpoistoja ei toistaiseksi voida sisällyttää EU:n päästökaupan alaisuuteen eikä laskea päästökauppasektorille, toisin kuin fossiilisen hiilen talteenottohankkeita. EU komission on kuitenkin raportoitava parlamentille ja neuvostolle vuoteen 2026 mennessä, kuinka myös hiilenpoistohankkeet kuten bioenergiaan perustuva hiilensidonta (BECCS) tai hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmakehästä (DACCS) voitaisiin sisällyttää päästökauppaan vuodesta 2026 alkaen ilman, että ne syrjäyttävät päästövähennyksiä. (Kujanpää ym., 2023a, s. 2; Laine ym., 2023b, s. 77)

Myös taakanjakosektorille on asetettu sitovat, kutakin jäsenmaata yksilöllisesti velvoittavat päästövähennystavoitteet vuosille 2021–2030. Suomen taakanjakosektorin vähennystavoite vuodelle 2030 on niin ikään erittäin kunnianhimoinen 50 % vuoteen 2005 verrattuna. Tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan kuitenkin tehdä joustoja muilta sektoreilta. (Kujanpää ym., 2023b, s. 79; Laine ym., 2023b, s. 70; Ympäristöministeriö, 2023, s. 20,26)

Suomessa energiasektori tuottaa n. 72 % kaikista päästöistä LULUCF-sektoria huomioimatta: yhteensä sektorin päästöt olivat 34Mt CO₂e vuonna 2021, joten sektorin tavoitteet ovat ilmaston kannalta erittäin merkittäviä. (Laine, ym., 2023b, s. 72)

3.2.3 Maankäyttösektorin nielujen tavoitteet, kehitys ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Maankäyttösektoria velvoittavat tavoitteet asettaa EU:n LULUCF-asetus (2018/841), jota on päivitetty LULUCF-asetuksella (2023/839). Maankäyttösektorin tavoitteet on jaettu kahdelle viisivuotiskaudelle, 2021–2025 ja 2026–2030. Kaudella 2021–2025 maankäyttösektorilla ei saa aiheutua lainkaan nettopäästöjä. Päästöt lasketaan metsän kasvun ja metsien hakkaamisen suhteesta, maatalousmaan ja kosteikoiden päästöistä suhteessa vuosien 2005–2009 keskitasoon sekä metsätalousmaalle ja puutuotteille suhteessa Euroopan komission määrittämään vertailutasoon. Vuosille 2026–2030 voimaan astuu jokaiselle jäsenmaalle omat kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteet. Asetuksessa on lisäksi omat tilinpitoasetukset eri maankäyttöluokille. (LULUCF-asetus (EU) 2023/839; Kujanpää ym. 2023b, s. 80; Peltoniemi ym., 2023, s. 11)

Päivitettyssä LULUCF-asetuksessa (2023/839) koko unionin maankäyttösektorille asetettu nettonielutavoite on -310 Mt CO₂e vuoteen 2030 mennessä. Asetukseen Suomelle kirjattu velvoite on lisätä nieluja -2,889 Mt CO₂e vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuosien 2016–2018 keskiarvoon. Näiden vuosien keskiarvo oli aiempien kasvihuonekaasuinventaariotietojen mukaan -14,9 Mt CO₂e, johon pohjautuen Suomen osuus tavoitteesta oli -17,8 Mt CO₂e. (LULUCF-asetus (EU) 2023/839, 2023; Laine ym., 2023b, s. 70; Ympäristöministeriö, 2023, s. 29) Uudempien, vuonna 2024 tarkistettujen inventaariotietojen mukaan vuosien 2016–2018 keskiarvo tipahti -0,87 Mt CO₂e:iin. (Ticklén, 2025a, s. 17) Mikäli Suomen uudet laskentamenetelmät hyväksytään LULUCF-sektorin uudelleenarviointiin EU:ssa, tulee Suomen maankäyttösektorin päivitetty nettonielutavoite siten olemaan vain -3,8 Mt CO₂e vuodelle 2030. (Ticklén, 2025a, s. 3)

Maankäyttösektorilla on erittäin suuri merkitys Suomen päästö- ja nielutaseille. Vaikka tilanne on nyt muuttunut, ovat maankäyttösektorin nielut menneinä vuosina vastanneet noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä. Koko EU:ssa nielut vastaavat keskimäärin noin kuutta prosenttia päästöistä. Maankäyttösektorille kuuluvat nielut ja päästöt, jotka aiheutuvat metsistä, viljelysmaasta, ruohikkoalueista sekä metsityksestä ja metsien siirtymisestä muuhun käyttöön. Myös kosteikot lasketaan mukaan vuosina 2026–2030. (Valtioneuvosto, 2022)

Suomen ilmastolain mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi maankäyttösektorin hiilinielujen tulee vastata kokonaispäästöjä.

Ilmastopolitiikan suunnittelussa on aiemmin oletettu maankäyttösektorin nielujen tasoksi -21 Mt CO₂e vuonna 2035. Näin ollen myös kokonaispäästöt saisivat olla 21 Mt CO₂e vuonna 2035. (Ympäristöministeriö, 2023, s. 24, 2024, s. 30) Viime vuosien nielukehitys huomioiden hiilineutraaliuden saavuttaminen 21 Mt CO₂e päästötasolla vuonna 2035 näyttää kuitenkin hallituksen nykytoimilla sekä päästövähennysten että päivitettyjen nieluskenaarioiden osalta hyvin epätodennäköiseltä. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 30) Toisaalta Ilmastopaneeli on arvioinut, että päästövähennyskehitys voisi olla myös huomattavasti arvioitua nopeampaa, ja jopa 18–19 Mt CO₂e päästötaso vuonna 2035 voisi olla saavutettavissa. Tällöin hiilineutraaliuden saavuttaminen onnistuisi vastaavasti pienemmällä, -18–19 Mt CO₂e netto-nielulla. (Seppälä ym., 2024, s. 2; Ympäristöministeriö, 2023, s. 25, 2024, s. 32)

Vuonna 2022 laaditussa Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa (MISU) määritellään ne lisäiset toimet, joilla aiemmin oletettu -21 Mt CO₂e netto-nielutavoite saavutetaan vuonna 2035. Laskelmat perustuvat vuonna 2021 Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) -hankkeessa tehtyihin mallinnuksiin, joiden mukaan perusskenaariossa eli nykytoimilla netto-nielut vuonna 2035 tulisivat olemaan -18 Mt CO₂e. Näin ollen lisätoimia tarvittaisiin -3 Mt CO₂e edestä. (Laine ym., 2023b, s. 72; Valtioneuvosto, 2022, s. 61) MISU:n keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat mm. seuraavia: metsäkadon ehkäisy, turvemaiden maaperän hoito, kosteikkojen hoito, suometsien ja kivennäismaametsien tuhkalannoituksen lisääminen sekä lahopuiden lisääminen. Biohiilen maaperäkäytöllä ei maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaan ole minkäänlaista ilmastovaikutusta. (Valtioneuvosto, 2022, ss. 95–96; 119)

MISU:n laatimisen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. Venäjän puuntuonnin tyrehtyttyä, puun kysynnän lisääntyttyä ja maankäyttösektorin laskentamenetelmien tarkennuttua. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman päivitettyjen skenaarioiden mukaan maankäyttösektorin netto-nielu tulee olemaan aiempaa mallinnusta jopa 23 Mt CO₂e pienempi, jolloin sektori ei vuonna 2035 tule olemaan lainkaan netto-nielu, vaan päästölähde: uusien mallinnusten mukaan maankäyttösektori tulee suunnitelluilla lisätoimilla vuonna 2035 olemaan 0,5 Mt, ilman lisätoimia jopa 5 Mt CO₂e suuruinen päästölähde. Muuttuneiden laskelmien myötä on selvää, että hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tulee maankäyttösektorille kaavailtuja lisätoimia tehdä suunniteltua -3 Mt CO₂e merkittävästi enemmän. (Silfver ym., 2024, ss. 28–30)

Ilmastopaneelin mukaan netto-nielua onkin vahvistettava välittömästi ja MISU:n toimenpiteitä tehostettava maankäyttösektorin nielutason pelastamiseksi. Ilmastopaneelin mukaan jo

MISU:n -3 Mt lisätoimien toimeenpano on edennyt ennakoitua hitaammin, koska hallitus on perunut osan suunnitellusta rahoituksesta kustannustehokkaille keinoille. (Ollikainen ym., 2023, s. 2; Seppälä ym., 2024, ss. 1–2). Ilmastopaneelin oman arvion mukaan maankäyttösektorin nieluja voitaisiin vahvistaa moninaisilla toimilla peräti -27 Mt CO₂e vuoteen 2023 verrattuna, ja muun maankäyttöluokkien nieluja jopa -4,7 Mt CO₂e vuoteen 2023 verrattuna. (Ticklén, 2025b, ss. 12–15)

Vuoden 2025 huhtikuussa Ilmastopaneeli julkaisikin raportin, jonka mukaan vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite on saavutettavissa aiempia arvioita pienemmällä nielulla ja nopeammalla päästövähennystahdilla. Julkaisussa on eriteltyä toimenpiteet sekä 18,3 Mt CO₂e päästötason että -18,3 Mt CO₂e nettonielun saavuttamiseksi. Toimista yksi merkittävimpiä on hakkuiden rajoittaminen 62 miljoonaan kuutioon. Ilmastopaneelin skenaariossa nielutaso koostuu maankäyttösektorin -14,9 Mt CO₂e nettonielusta sekä 3,4 Mt CO₂e teknologisista nieluista. Ilmastopaneelin esittämä nettonielun kehitysmalli siten edellyttää, että vuoteen 2035 mennessä on aikaansaatu teknologisia nieluja ja määrittää niillä saavutettavat tasot: 3 Mt CO₂e BECCS:n avulla ja 0,4 Mt CO₂e biohiilellä. (Ticklén, 2025b)

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomelle on kuitenkin syntymässä 10–40 miljoonan CO₂e tonnin alijäämä jo kaudelle 2021–2025 (Ympäristöministeriö, 2024, s. 36), kun Ilmastopaneelin vuoden 2025 arvion mukaan alijäämä on peräti 110 miljoonaa CO₂e tonnia, joskin lopullinen alijäämä selviää vasta vuonna 2027. (Ticklén, 2025a, s. 3) Ilmastopaneelin arvio on yli kaksi kertaa Suomen vuotuiset kokonaispäästöt, joten alijäämä on merkittävä. Myös vuosien 2026–2030 sekä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen näyttää hyvin haastavalta. Jos tavoitteita ei saavuteta, Suomelle voi koitua merkittäviä kustannuksia, kun hiiliyksiköitä joudutaan ostamaan toisilta EU-mailta tai jos yksiköitä ei ole tarjolla, mahdollisesti maksamaan sanktioita. (Peltoniemi ym., 2023, s. 3; Ticklén, 2025b, s. 23; Ympäristöministeriö, 2024)

Kaikkien EU:ssa tehtyjen skenaarioiden mukaan hiilinielujen kasvattaminen metsissä tulee myös luomaan uudenlaisen kilpailutilanteen biotuotteille. Suomen metsissä on merkittävä hiilensidontapotentiaali, joista yksityiset metsänomistajat voivat saada lisäarvoa. Mikäli metsänomistajat pidentävät metsien hakkuaaikoja tai suojelevat ne kokonaan saadakseen tuloa hiilensidonnasta, voi tilanne vaikeuttaa muiden puutuotteiden saatavuutta. (Laine ym., 2023b, s. 73) Lisäksi käynnissä oleva energiamurros edellyttää nopeaa siirtymistä pois

fossiilisista energialähteistä, mikä voi kiihdyttää bioenergian käyttöä, heikentää metsänielua ja lisätä bioperäisiä päästöjä. (Ympäristöministeriö, 2024, s. 31)

Tekninen hiilenpoisto ei kuulu maankäyttösektorin (LULUCF) asetusalaan (Laine ym., 2023b, s. 70). Kuilua ilmastosuunnitelman toimien ja tavoitteiden välillä voitaisiin kuitenkin kuroa ottamalla käyttöön teknologisia hiilinieluja (Kujanpää ym., 2023a, s. 2; Valtioneuvosto, 2022, s. 63). Siten myös biohiileen perustuvaa hiilensidontaa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti laskea kansalliseen taseeseen, mitä pohdin tarkemmin luvussa 3.2.5. EU:n ja Suomen päästövähennys- ja nettonielutavoitteet sektoreittain löytyvät taulukosta 1.

Taulukko 1 Yhteenveto: Suomen päästövähennys- ja nettonielutavoitteet sektoreittain eri vuosille, suluissa koko EU:n tavoitteet

	PÄÄSTÖ- KAUPPA- SEKTORI	TAAKAN- JAKOSEK- TORI	MAAN- KÄYTTÖSEK- TORI	TEKNOLO- GISET HIILINIELU T	KOKO- NAISPÄÄ- STÖT
PÄÄSTÖT / NIELU VUONNA 1990					71,2 Mt CO ₂ e
PÄÄSTÖT / NIELU VUONNA 2022	19 Mt CO ₂ e	26,7 Mt CO ₂ e	-1 Mt CO ₂ e	-	45,8 Mt CO ₂ e
PÄÄSTÖVÄHENNYS -TAVOITE 2030 ¹	-60 % (EU -62 %)	-50 % (EU -40 %)	-		
PÄÄSTÖVÄHENNYS -TAVOITE 2030 ²	-	-	-		-60 % (EU -55 %)
PÄÄSTÖVÄHENNYS -TAVOITE 2040 ²	-	-	-	-	-80 %
PÄÄSTÖVÄHENNYS -TAVOITE 2050 ²	-	-	-	-	-90 %
NETTONIELUTAVOI- TE 2030	-	-	-2,889 Mt CO ₂ e lisäinen nielu v. 2016–2018 keskiarvoon verrattuna (EU -310 Mt CO ₂ e)	ei tavoitetta	
PÄÄSTÖVÄHENNYS - JA NIELUTAVOITE 2035			Hiilineutraalius, eli päästöt ja nielut yhtä suuret		
NETTONIELUTAVOI- TE 2050			(EU: hiilineutraalius)		

1) vuoden 2005 tasoon verrattuna

2) vuoden 1990 tasoon verrattuna

3.2.5 Teknisten hiilinielujen rooli EU:n ilmastopoliitikassa – vapaaehtoinen kompensatio vai kansalliset hiilitaseet?

Tekninen hiilenpoisto ei kuulu maankäyttösektorin hiilitaseen laskentaan. Teknisiä hiilenpoistoja ei tällä hetkellä huomioida myöskään päästökaupassa, joka keskittyy ainoastaan päästöjen vähentämiseen, joskin tulevaisuudessa tämä voi muuttua. (Laine ym., 2023b, ss. 70–75) Vuoden 2030 jälkeen myös maankäyttösektorin hiilinieluja voitaisiin vahvistaa teknologisten hiilinielujen avulla. Teknologisille hiilinieluille ei kuitenkaan toistaiseksi ole taloudellisia kannustimia vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden lisäksi. (Kujanpää ym., 2023a, s. 2; Valtioneuvosto, 2022, s. 63)

Biohiileen perustuvaa hiilensidontaa ei siis toistaiseksi lasketa kansalliseen taseeseen eikä se siten auta EU:n ilmastotavoitteisiin pääsyä, vaan biohiileen pohjaavaa hiilensidontaa voidaan laskea ainoastaan vapaaehtoisilla markkinoilla yksityisten toimijoiden hyväksi. Tulevaisuudessa tämä kuitenkin muuttunee, kun EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikko (CRCF) mahdollistaa vapaaehtoisten hiiliyksiköiden laskemisen kansalliseen taseeseen. IPCC ei ole julkaissut selkeitä ohjeita siitä, mille sektorille biohiili tulitaisiin laskemaan, mutta todennäköisimmin laskenta tapahtuisi maankäyttösektorille, kun taas esimerkiksi BECCS tulitaneen raportoimaan energiasektorille. (Kujanpää ym., 2023b, s. 83)

Bioperäisen hiilidioksidin talteenotolla, hyötykäytöllä ja varastoinnilla (BECCS) on erityisen keskeinen rooli EU:n ilmastotavoitteissa. Teknisille hiilenpoistoille ei ole asetettu sitovaa tavoitetta, mutta kunnianhimoisimmissakin päästövähennysskenaarioissa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2050 on teollisen hiilensidonnin ja -varastointikapasiteetin EU:ssa oltava jo 300–500 Mt CO₂e, (Laine ym., 2023b, s. 70); EU komission *Industrial Carbon Management* -aloitteen mukaan kapasiteetin on vaikeasti päästöjä vähennettäviltä aloilta, ns. hard-to-abate-sektoreilta (kuten maatalous ja lentoliikenne) oltava 400 Mt CO₂e. (COM/2024/62, s. 14) Komission *Net Zero Industry Act* -asetuksessa tavoitellaan niin ikään 50 miljoonan tonnin vuosittaista geologista hiilidioksidin varastointikapasiteettia vuodesta 2030 alkaen. (NZIA Regulation (EU) 2024/1735)

Vaikka tekniset nielut, hiilensidonta ja -varastointi ovat välttämättömiä EU:n ilmastolain vaatimaan hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi, ei tutkimusten mukaan erittäin potentiaalista, biohiileen perustuvaa hiilensidontaa huomioida riittäväällä tavalla osana unionin strategiaa ja asetuksia. Esimerkiksi edellä mainittu EU:n teknologisten nielujen vauhdittamiseksi asetettu *Net Zero Industry Act* ei huomioi biohiiltä negatiivisten päästöjen teknologiana. Ilmastopaneelin raportissa *Teknologisten hiilinielujen mahdollisuudesta ja*

niiden edistämisestä Suomessa on jätetty biohiili selvityksen ulkopuolelle, vaikka se mainitaankin sinänsä käyttökelpoisena teknologiana. (Kujanpää ym., 2023a, s. 2) Niin ikään Industrial Carbon Management -aloite käsittää fossiilisen ja biogeenisen hiilen talteenottoa, varastointia, käyttöä ja kuljetusta, biohiiltä ei ehdotuksessa mainitakaan. (COM/2024/62)

Biohiilen sijaan komissio katsoo pysyviksi nieluiksi pääasiassa bioenergian tuotantoon yhdistetyn hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (BECCS) sekä hiilidioksidin suoran talteenoton ilmakehästä (DACCS). (Kujanpää ym., 2023a, s. 2; Laine ym., 2023b, s. 77) Nämä teknologiat ovat kuitenkin vielä huomattavan kaukana toteutuksesta; esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoa, kuljetusta ja varastointia varten tulee rakentaa kokonainen infrastruktuuri, kun taas biohiiliteknologia on jo kaupallista ja voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön. Vertailun vuoksi, vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla toteutuneista hiilenpoistoista yli 80 % on tuotettu biohiiliteknologialla. (CDR.Fyi, 2024)

3.3. EU:n hiilenpoistojen sertifiointi ja biohiiliperäisen hiilenpoiston laskenta

3.3.1 Carbon Removal and Carbon Farming Certification Regulation (CRCF)

Euroopan komissio julkaisi hiilenpoistojen sertifiointia koskevan asetusehdotuksen vuoden 2022 marraskuussa, ja se hyväksyttiin väliaikaisesti 10.4.2024 ja pysyvästi 27.11.2024. Asetuksen tarkoituksena on toimia työkaluna unionin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen ja eurooppalaisen ilmastolain (EU) 2021/1119 mukaisesti. Kehikon tavoitteena on myös auttaa saavuttamaan ja täydentämään jäsenmaiden kansallisia päästövähennystavoitteita eri sektoreilla. (Laturi ym., 2023, s. 26; CRCF Regulation (EU) 2024/3012)

Hiilenpoistojen sertifiointia koskevan asetuksen tarkoituksena on luoda EU:n yhteiset säännöt kestäväille ja todennettavalle hiilenpoistolle. Asetus koskee sekä luontopohjaisia että teknisiä hiilenpoistomenetelmiä. Lainsäädäntö tulee sisältämään vaatimukset hiilenpoistojen mittaukselle, seurannalle, raportoinnille ja todentamiselle. Sertifiointin päämääränä on sekä yhtenäistää nykyisellään keskenään toisistaan hyvin poikkeavat menetelmät ja standardit, ja sitä kautta mahdollistaa hiilenpoistomarkkinoiden kasvaminen. (Laturi ym., 2023, s. 26)

Kehikko tulee kattamaan pysyvät poistot (yli 100 vuotta), väliaikaiset hiilivarastot pitkäikäisissä tuotteissa (yli 35 vuotta) sekä hiiliviljelyyn perustuvan väliaikaisen hiilivaraston

(yli 35 vuotta). (CRCF Regulation (EU) 2024/3012) Toisin sanoen sekä lyhytaikaiset että pitkäikäiset poistot ovat kehikon pirissä, toisin kuin esimerkiksi vapaaehtoisia kompensatioita tarjoavassa Puro.earth -standardissa, joka hyväksyy hiilenpoistoiksi vain pysyvät (>100 v) hiilivarastot.

Sertifiointikehikossa tullaan esittämään yhtenäiset laatuvaatimukset erilaisille hiilenpoistoille. Sertifiointia koskevat säädökset tulee perustua tieteellisesti vankkoihin vaatimuksiin mittauksen laadusta, seurannasta ja todentamismenetelmistä. Sertifiointi tulee suorittaa riippumattoman sertifiointielimen toimesta. (Laturi ym., 2023, s. 26)

Sertifiointikehikossa säädetään hiilenpoistoille seuraavanlaiset laatuvaatimukset: ilmastoyksiköiden tulee olla tarkasti laskettavissa, niiden tulee olla lisäisiä, tähdätä pitkäikäiseen hiilivarastoon, niiden tulee olla seurausta nettonegatiivisesta hiilenpoistotoimista, toimen lisähyödyt tai -vaikutukset tulee olla ympäristölle neutraaleja tai positiivisia, sekä hiilenpoistot tulee vahvistaa itsenäisen kolmannen osapuolen toimesta. (CRCF Regulation (EU) 2024/3012)

Asetusehdotuksen minimivaatimukset perustuvat QUALITY-kriteeristöön, jonka vaatimuksina ovat poistojen laskeminen, vankka perusura, poistojen pysyvyys, varastointi sekä kestävyys. (Laine ym., 2023b, s. 29) Valtioneuvoston kansainväliset hiiliyksiköiden minimikriteerit yhteen kokoavassa julkaisussa *Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin* kriteereinä ovat:

- Seuranta ja raportointi,
- lisäisyys
- vankka perusura
- vankka laskentamenetelmä
- pysyvyys
- hiilivuodon välttäminen,
- aitous, riippumaton todentaminen ja sertifiointi,
- merkittävän haitan välttäminen ja
- kaksoislaskennan välttäminen. (Laine ym., 2023a, s. 21; CRCF Regulation (EU) 2024/3012, ss. 3–11)

Vankka perusura tarkoittaa, että ilmastoyksikön tuottajan on kyettävä laskemaan tuottamiensa lisäisten hiilenpoistojen määrä verrattuna perusuraan, joka vallitsee vastaavissa taloudellisissa, ympäristö- ja markkinaolosuhteissa. Lisäisyydellä taas tarkoitetaan toimintaa, joka ei tapahtuisi muutenkin eli mikään laki ei vaadi toimintaa eikä se

olisi taloudellisesti kannattavaa ilman toiminnasta saatavia tuloja. (Laine ym. 2023a, s. 21; CRCF Regulation (EU) 2024/3012, ss. 3–5)

Sertifiointi tulee olemaan jäsenmaita oikeudellisesti sitova. Sertifiointi tulee lisäämään sekä läpinäkyvyyttä että jäljitettävyyttä ja sitä kautta vähentämään hankkeisiin liittyvää epävarmuutta ja epäluuloa. Todennäköisesti laatuvaatimukset tulevat hyödyntämään sekä kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä CORSIA:n vaatimuksia että vapaaehtoisen hiilimarkkinan laadun parantamiseen pyrkivän aloitteen ICVCM:n laatuvaatimuksia. (Laturi ym., 2023, s. 26) Sertifiointikehikko tulee koskemaan ainakin vapaaehtoisia, mahdollisesti myös velvoittavia hiilimarkkinoita, mutta jälkimmäinen edellyttäisi muutosta EU lainsäädännössä. (Laine ym., 2023b, s. 20)

3.3.2 Biohiileen perustuva hiilensidonta (Biochar Carbon Removal BCR)

Pyrolyysiin perustuva hiilensidonta (*pyrolytic carbon capture PyCCS / biochar carbon removal BCR*) on tutkimusten mukaan potentiaalisin hiilensidontateknologia, sillä teknologia on valmis ja kaupallistettu. (Rathnayake ym., 2023, s. 5; Schmidt ym., 2019, s. 18) Euroopan Biohiiliverkoston (*Biochar Europe*) tekemän markkinatutkimuksen mukaan Euroopassa poistettiin biohiilen avulla 130,000 tCO₂ yksin vuonna 2023. (Biochar Europe, 2024) Pyrolyysin avulla ilmakehästä poistettava hiilidioksidi saadaan sidottua pysyvään muotoon, joka todennetusti säilyy maaperässä pitkään. (Rathnayake ym., 2023, s. 18)

Pyrolyysi tarkoittaa hiilipitoisen materiaalin termistä käsittelyä matalahappisessa ympäristössä. Pyrolyysin avulla biomassa muuntuu biohiileksi sekä pyrolyysikaasuksi ja -öljyksi. Kaikkien kolmen lopputuotteen ominaisuudet riippuvat raaka-aineesta, sen ominaisuuksista sekä pyrolyysiolosuhteista, kuten lämmitysnopeudesta, korkeimmasta lämpötilasta (HTT), viipymääjasta, kaasujen virtaussuunnista ja happikontaktista. (Schmidt ym., 2019, ss. 2–3)

Ymmärrys biohiilestä keinona sitoa hiiltä maaperään on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. (Lehmann ym., 2015) Se on kaikista pysyvin orgaanisen hiilen muoto maaperässä sekä vesistöjen sedimenteissä. (Schmidt ym., 2019, s. 2)

Schmidt ym. mukaan useimmissa pyrolyysiteknologioissa 40–70 % biomassan sisältämästä hiilestä palautuu takaisin ilmakehään, koska pyrolyysin sivutuotteet, kaasu ja öljy, poltetaan lämpöenergiaksi. Toisin sanoen, 30–60 % biomassan alun perin fotosynteesin avulla

sitomasta hiilestä päätyy biohiileen. (Rathnayake ym., 2023, s. 19) Jos sekä kaasu että öljy otettaisiin talteen polttamisen sijaan, voitaisiin pyrolyysin mahdollistama hiilensidontapotentiaali optimoida. (Schmidt ym., 2019, s. 2)

Kansainvälisten biohiilimetodologioiden (Carbon Standards International; Puro.earth) mukaan laskettaessa vain ne hiilen osat, jotka ovat jäljellä biohiilessä vielä 100 vuoden jälkeen, voidaan laskea ja sertifioida pysyväksi hiilensidonnaksi. Teknisissä nieluissa 100 vuotta onkin yleensä pysyvyyden vähimmäisaika. Luonnonnielujen, kuten metsien, pysyvyys on luonnollisesti huomattavasti lyhytikäisempi.

Nykyisen tieteellisen käsityksen mukaan biohiilen pysyvyys on riippuvainen biohiilen H/C_{org} -suhteesta sekä hiilivaraston olosuhteista. (Rathnayake ym., 2023, s. 19) Pitkäikäisten tutkimusten puuttuessa on turvaututtava lyhytaikaisiin tutkimuksiin yhdistettyinä matemaattisiin malleihin. Meta-analyysissään 111:sta eri biohiilitutkimuksesta, Lehmann ym. (2015) arvioivat, että biohiilten, joiden H/C_{org} -suhde on alle 0,4, keskimääräinen pysyvyysaika (mean retention time) on yli 1000 vuotta ja puoliintumisaika n. 700 vuotta. (Schmidt ym., 2019, s. 3) Myös Euroopan biohiiliserifikaatin (*European Biochar Certificate, EBC*) ylimpien laatuluokitusten biohiilten H/C_{org} -suhde on oltava alle 0,4; minimissään H/C_{org} -suhteen raja on 0,7. (Carbon Standards International, 2022) Uusimman tutkimustiedon mukaan hiilen pysyvyyttä on kuitenkin radikaalisti aliarvioitu: vuonna 2024 julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa (76 %) kaupallisesta hiilestä on inertiniittiä, pysyvästi stabiilia ja hajoamatonta. (Sanei ym., 2024)

Myös hiilivaraston eli maaperän olosuhteilla ja mikrobitoiminnalla on iso merkitys hiilen pysyvyydelle. Joissain olosuhteissa biohiili voi hajota huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Tärkeimmät muuttujat pysyvyyden arvioimiselle ovat maaperän savipitoisuus sekä pH. Luonnollisesti metsäpalon synnyttämällä biohiilellä on kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella lyhyempi keskimääräinen pysyvyysaika (MRT) kuin biomassasta tuotetulla, tällaisen biohiilen muodostuessa erilaisissa lämpötila- ja happiolosuhteissa. (Schmidt ym., 2019, s. 3)

Hiilivuodolla tarkoitetaan mm. biohiilen hajoamista maaperästä. Hiilivuoto on yksi keskeinen tekijä laskettaessa biohiilen pysyvyyttä sadan vuoden aikajaksolla. Biohiilen hajoamista maaperästä sadan vuoden kuluessa on kuitenkin vaikea arvioida. Konservatiivisen laskutavan mukaan Schmidt ym. arvioivat hiilivuodoksi 10 % biohiilillä, joiden H/C_{org} -suhde on alle 0,4, ja 20 % tämän suhteen ylittävillä. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta, mutta Schmidt ym. toteuttaman kolmen meta-analyysin ja yli 120 kenttätutkimuksen perusteella

biohiilen pysyvyys maaperässä on vähintäänkin 100 vuotta. (Schmidt ym., 2019, s. 4) Hiilivuoto voi olla myös epäsuoraa, kuten biomassan lisääntyntä kysyntää, mikä katetaan metsäkatoa aiheuttavalla biomassalla, tai fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymistä biohiilen tuotannon yhteydessä.

3.3.3 Biohiileen perustuvan hiilensidonnan laskeminen

Kaikkia hiilensidontahankkeita koskeva ISO standardi (ISO 14064-2:2006) asettaa reunaehdot hiilensidonnan laskemiselle. Hiilensidontahankkeilta vaaditaan kasvihuonekaasujen ja hiilivarastojen niin tarkkaa laskemista kuin mahdollista, vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä sekä konservatiivista laskentatapaa. Lisäksi hankkeen vaikutusta tulee kyetä arvioimaan luotettavasti suhteessa perusuraan, eikä hankkeella saa olla ympäristölle negatiivisia vaikutuksia. Samat vaatimukset koskevat niin vapaaehtoisia kuin kansallisia hiilensidontahankkeita. (Peltoniemi ym., 2023, s. 23)

Vapaaehtoiseen hiilensidontaan perustuvien hiilenpoiston, -talteenoton ja varastoinnin metodologioita ovat kehittäneet useat kansainväliset standardit. Biohiilimetodologian kehittäneitä standardeja ovat esimerkiksi Verified Carbon Standard sekä Puro.earth. Myös EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikko tulee esittämään laskentatavan, joka kuitenkin todennäköisesti pohjautuu alan parhaimpiin, vakiintuneisiin käytäntöihin.

Tässä työssä käytän Puro.earth:n biohiilimetodologian laskentatapaa. Puro.earth nojaa laskennassaan yhteen kolmesta Woolf ym. kehittämästä laskentatavasta (2021), jota pidetään kaikista tarkimpana. (Puro.earth, 2024, s. 9) Woolf ym. kehittämä laskukaava on seuraava:

$$E_{stored} = Q_{biochar} \times C_{org} \times F_p^{TH,TS} \times 44/12$$

Yhtälön parametrit ovat seuraavia:

$Q_{biochar}$ tarkoittaa tuotetun biohiilen määrää annettuna ajanjaksona. Teoreettisessa tarkastelussa arvion biohiilen potentiaalisesta määrästä saa kertomalla biomassan vuosittaisen määrän tutkimusperusteisella biohiilen saannolla kyseisestä biomassasta valitussa prosessissa ja pyrolyysilämpötilassa.

C_{org} tarkoittaa tuotetun biohiilen orgaanisen hiilen määrää. Arvo ilmaistaan orgaanisen hiilen kuivapainona biohiilen kuivapainosta laboratoriotutkimusten perusteella. Teoreettisessa tarkastelussa orgaanisen hiilen määrä saadaan tutkimuskirjallisuudesta.

$F_p^{TH,TS}$ on biohiilen orgaanisen hiilen pysyvyyskerroin tietyssä ajanjaksona T_h annetussa maaperän lämpötilassa T_s . Kerroin ilmaisee biohiilen sisältämän orgaanisen määrän prosentuaalisen määrän valitussa ajanjaksossa perustuen hiilen H/C_{org} -suhteeseen sekä vedyn ja hiilen moolimassojen suhteeseen. Arvo ilmaistaan prosenttina.

Pysyvyyskerroin lasketaan kaavalla:

$$F_p^{TH,TS} = c + m \times H/C_{org}$$

jossa regressiokertoimet c ja m kuvastavat ajan T_h ja maaperän lämpötilan T_s kertoimia Puro.earth -metodologian mukaisesti taulukossa 2:

Taulukko 2: Lämpötilan kertoimet (Puro.earth; 2024, s. 9)

Maaperän lämpötila T_s	c	m
5 °C	1.13	-0,46
10 °C	1.10	-0,59
15 °C	1.04	-0,64
20 °C	1.01	-0,65
25 °C	1.98	-0,66
14,9 °C	1.04	-0,64

Vedyn ja hiilen moolisuhde lasketaan hiilen laboratorioanalyysistä seuraavasti:

$$H/C_{org}: \frac{m_H \% \times M_c (g \text{ mol}^{-1})}{m_C \% \times M_h (g \text{ mol}^{-1})} = \frac{m_H \%}{m_C \%} \times \frac{12}{1.0}$$

Käytän tässä työssä oletusarvona Suomen maaperän keskiarvoista lämpötilaa 5 °C, ja huomioin vain 100 vuoden jälkeen teoreettisen, prosentuaalisen jäljelle jäävän hiilen osuuden.

Kerroin 44/12 on hiilidioksidin moolimassan ja hiilen moolimassan suhde. Tämä kerroin muuntaa hiilen määrän sitä vastaavaan hiilidioksidin määrään. (Puro.earth, 2024, ss. 9–10; Woolf ym., 2021)

4 Alihyödynnettyjen biomassojen määrät Suomessa

4.1 Valikoitujen biomassojen määrät ja käyttö Suomessa

Tässä luvussa keskityn vastaamaan tutkimuskysymykseen yksi, alihyödynnettyjen biomassojen määriin ja saatavuuteen Suomen mittakaavassa. Luvussa 5 tutkin näiden pohjalta valikoitujen, potentiaaaliltaan suurimpien biomassojen saantoa ja ominaisuuksia tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Biomassoja ovat mm. metsä-, pelto-, puutarha- ja lantabiomassat sekä yhdyskuntien biomassat ja teollisten toimijoiden tuottamat biohajoavat jäte- ja sivuvirrat. Käytän ensisijaisena lähteenäni biomassojen määrille Biomassa-atlasta. Biomassa-atlaksen on koottu valtakunnan kattavat paikkatietoaineistot kaikista näistä biomassoista. (*Biomassa-atlas*, 2024) Toisena päälähteenä käytän VTT:n raporttia *Biohiilen valmistus ja käyttö turvetta korvaavana tukipolttoaineena bioenergian tuotannossa* vuodelta 2021.

Sivuvirroilla tarkoitetaan tuotetta, joka syntyy varsinaisen päätuotteen oheistuotteena. Esimerkiksi viljojen ja öljykasvien päätuotteena on jyväsato, ja sivutuotteena syntyy olkea ja varsibiomassaa, perunan ja muiden juuresten sivutuotteena syntyy naatteja. Monista sivuvirroista vain osa saadaan hyödynnettyä tai ne jäävät kokonaan hyödyntämättä. (Luonnonvarakeskus, 2024b)

Olen kerännyt Biomassa-atlaksesta tietoa valikoiduista maa- ja metsätalousbiomassojen sivuvirroista, mille on atlaksessa oma välilehtensä. Sivuvirtojen käytöstä ja käytön jakautumisesta eri käyttökohteisiin ei löydy kattavasti tietoa minkään biomassan osalta, joskin Luonnonvarakeskus tilastoi metsäteollisuuden sivuvirtojen käyttöä. Seuraavaksi esittelen lajeittain määrät ja käyttökohteet seuraavista sivuvirroista: maatalouden sivuvirroista oljesta ja lannasta sekä metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirroista.

4.1.1 Metsätalouden sivuvirrat: energiapuu ja latvusmassa

Metsätalousbiomassoilla tarkoitetaan metsätalouden sivuvirtoja, kuten harvennuspuita, puunlatvoja, oksia ja kantoja. Metsätähteillä tarkoitetaan metsäteollisuudessa yleisesti aines- ja energiapuun hakkuista syntyviä oksia ja latvoja, ei rankapuita. Koska termin käyttö ei ole vakiintunut ja sitä käytetään tutkimuskirjallisuudessa ja mediassa ristiriitaisesti, käytän itse jatkossa luettavuuden vuoksi termiä metsätähte tarkoittamaan kaikkea ainespuuhakkuista syntyviä sivuvirtoja, eli myös energiapuuta sisältäen rangat, latvat ja oksat. Jäljempänä määrittelen tarkemmin, mikä kaikki lukeutuu energiapuuhun.

Olen arvioinut metsätähteiden vuosittaista saatavuutta laskemalla Biomassa-atlas-tietokannasta ainespuuhakkuista syntyvien sivuvirtojen valtakunnallisen kokonaismäärän. Kokonaismäärä on laskettu suurimman kestävästi ylläpidettävissä olevan hakkuumäärän mukaan. Metsästä korjattaviksi sivuvirroiksi olen huomoinut ainespuun harvennusten ja hoitotoimenpiteiden sivuvirtana syntyvän energiapuun sekä päätehakkuiden tähteet eli havupuiden latvusmassan. Havupuiden latvusmassa on laskettu suurimman mahdollisen aines- ja energiapuun hakkuukertymän mukaan vuosille 2026–2035. Laskelman mukainen suurin kestävä ainespuun kertymä ajanjaksolle on 80 Mm³ vuodessa. Energiapuuksi on laskettu kaikki potentiaalinen harvennuksista syntyvä pienpuu: kuitupuuta pienempi energiapuu sekä kuitupuumitat täyttävä (mänty ja kuusi 6,3 cm läpimitaltaan ja lehtipuu 6,5 cm) energiapuuksi lukeutuva huonompi puuainek. Oksat eivät lukeudu potentiaaliin. (Biomassa-atlas, 2024) Kannot olen jättänyt pois laskuista kaivuun aiheuttaman ylimääräisen maanmuokkauksen ja niistä koituvien päästöjen takia.

Harvennusten energiapuun teknistaloudellinen potentiaali vuosille 2025–2034 Biomassa-atlaksen mukaan on 10,8 Mm³ ja latvusmassan 8,6 Mm³, yhteensä 19,4 Mm³ vuosittain. (Biomassa-atlas, 2024). Sivuvirtana syntyvän energiapuun teknistaloudellista potentiaalia rajoittavat mm. korjuukohteen hehtaarikohtainen energiapuun vähimmäiskertymä, kasvupaikka ja talteensaantoaste. (Biomassa-atlas, 2024) Raitila ym. on huomoinut lisäksi kysynnän jälkeen jäävän vapaan potentiaalin. Energiapuun kysynnän jälkeen jäi heidän arvionsa mukaan teknistaloudellisesta potentiaalista vuonna 2021 30 %, eli 5,8 Mm³ latvusmassa mukaan luettuna. (Raitila ym., 2021, s. 10)

Luonnonvarakeskuksen puunkäyttötilastojen mukaan energiapuuta hakattiin vuonna 2023 kaikkiaan 11,4 Mm³. Tähän lukuun eivät sisälly latvat ja kannot, joita korjattiin polttoon 2,6 Mm³; yhteensä siis 14 Mm³. (Luonnonvarakeskus, 2024c) Kannot mukaan luettunakin suurimmasta kestävästä korjuupotentiaalista 19,4 Mm³ jäi vuonna 2023 siis 5,4 Mm³ eli 27 %

korjaamatta. Käyttämättä jäänyt potentiaali kohdistui erityisesti latvuksiin, kun taas energiapuun käyttö ylitti kestäväen potentiaalin.

Energiapuun potentiaalin ja toteutuneen korjuun eroon vaikuttavat kuitenkin laskennan oletukset: esimerkiksi latvusmassan määrä perustuu oletukseen, että ainespuun hakkuumäärät olisivat suurimmalla puuntuotannollisesti kestäväällä tasolla. Korjuu kohdistuu pääasiassa kuusikoihin, mutta latvojen potentiaalissa ovat mukana myös männyt. Lisäksi käyttö ja potentiaali eivät jakaudu maantieteellisesti tasaisesti: Etelä-Suomessa kysyntä ylittää suurimman kestäväen potentiaalin, kun taas Itä-Suomessa potentiaali on käyttöä suurempi. Viimeisen viiden vuoden aikana koko maan aines- ja energiapuun hakkuut ovat olleet keskimäärin 92 % kestävästä potentiaalista. (Luonnonvarakeskus, 2024c)

Energiapuun ja latvusmassan käyttämättä jäävän potentiaalin määrä vaihtelee vuosittain ja sitä on hyvin hankala täysin määrittää. Todellista teknistaloudellista potentiaalia määrittää myös metsänomistajien myyntihalukkuus. Käytän näistä epävarmuustekijöistä johtuen laskelmassani vaihteluväliä 0–30 %.

4.1.2 Sellu- ja puutuoteteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden massatuotannon sivutuotteina syntyy mm. puu-, korkki- ja kuorijätettä, joista eniten syntyy kuorijätettä. Mekaanisessa puunkäsittelyssä puolestaan muodostuu mm. sahanpurua, lastuja, palasia. Suomessa toimii n. 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, n. 130 teollista sahaa, useita puutuotetehtaita ja puutuotealan yrityksiä. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015) Vuonna 2023 yksin metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta, kuten kuorta, sahanpurua, puutähdehakea ja kierrätyspuuta, käytettiin Suomessa energiaksi 10 Mm³. Sivutuote- ja jätepuu sekä metsähake yhteensä luettuna metsäteollisuuden kiinteitä polttoaineita käytettiin puupolttoaineina v. 2023 yhteensä 22,4 Mm³ (44 TWh). (Maa- ja metsätalousministeriö, 2024) Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Suomessa vuosina 2000–2023 on kuvattu kuvassa 3.

Kuva 3: Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Suomessa vuosina 2000–2023. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2024)

VTT:n biohiilen potentiaalia turvetta korvaavana polttoaineena selvittävän raportin mukaan metsäteollisuudessa syntyy erilaisia sivuvirtoja n. 20 Mm³ vuodessa. Näistä 10 Mm³ voidaan hyödyntää uudestaan metsäteollisuuden massantuotannossa ja toinen 10 Mm³ poltetaan energiaksi. Toisin sanoen, kaikki metsäteollisuudessa syntyvät sivuvirrat käytetään tällä hetkellä energiaksi – noin puolet tehtaan omaan energiantarpeeseen ja puolet voima- ja lämpölaitoksiin. (Raitila ym., 2021, s. 7)

Sahoilla syntyy sahauksen yhteydessä n. 3,5 Mm³ kuorta ja 3 Mm³ purua. Sellutehtailla havupuukuorta syntyy n. 2,5 Mm³. Yhteensä sahoilla ja sellutehtailla syntyy siis 6 Mm³ kuorta, josta 50 % hyödynnetään yhtiön omaan energiantarpeeseen ja loput poltetaan lämpö- ja voimalaitoksissa. (Raitila ym., 2021, ss. 8–9) Sahateollisuus ry:n vuoden 2024 tiedotteen mukaan sahoilla syntyvästä 3 Mm³:sta purua vain 0,07 Mm³ tulee hyödynnettyä uusiin tuotteisiin. (Sahateollisuus ry, 2024)

Metsäteollisuuden sivuvirtojen potentiaali biohiilen valmistuksen raaka-aineena on merkittävä: yhteensä kuoren, saha- ja metsähakkeen ja sahanpurun laskennallinen potentiaali on 8,2 Mm³ vuodessa, mistä saisi yhteensä 1,3 Mt biohiiltä vuodessa VTT:n tekemien haastattelujen ja laskelmien mukaan. Haaste onkin siinä, kuinka nämä sivuvirrat voitaisiin markkinavetoisesti ohjata biohiilen tuotantoon. (Raitila ym., 2021, s. 9)

Suomen metsäteollisuuden sivuvirtojen potentiaalinen määrä biohiilen valmistukseen VTT:n tutkimusten mukaan on eritelty taulukossa 3.

Taulukko 3 Suomen metsäteollisuuden sivuvirtojen potentiaalinen määrä biohiilen valmistukseen 2019. (Raitila ym., 2021, s. 9)

Sivuvirtajae	Runkopuun käyttö, Mm ³	Kuoren, hakkeen tai purun osuus puusta, %	Syntyvä kuori, hake, puru, Mm ³	Käyttö yksikön omaan energiantuottoon, %	Sivuvirta-potentiaali biohiilen käyttöön, Mm ³	Biohiilipotentiaali, 1000 t/v
Havupuun kuori	53,5	11,50 %	6,2	50 %	3,1	406
Sahahake	25,4	30 %	7,6	90 %	0,8	128
Sahanpuru	25,4	14 %	3,6	40 %	2,1	386
Yhteensä			17,2		6	920
Metsähake			7,5	70 %	2,3	422
Yhteensä			24,7		8,2	1324
Biohiilen tuotannossa syntyvien pyrolyysikaasujen energia, TWh/v						12,9

Maa- ja metsätalouden sivuvirtojen energiantuottopotentiaali suoraan energiaksi poltettaessa on arvoitu valtavaksi. Valtioneuvosto (2017) on arvioinut, että pelkästään maataloudessa käyttämättömän viljan olkien potentiaali polttamalla on 5 TWh vuosittain, maatalouden kokonaisuudessaan 6 TWh ja puubiomassan jopa 32 TWh (Peura ym., 2017, s. 15). Jos metsätalouden sivuvirrat pyrolysoitaisiin biohiileksi, voitaisiin pyrolyysikaasujen energialla tuottaa tästä VTT:n laskelmien mukaan reilu kolmasosa, 12,9 TWh vuodessa (Raitila ym., 2021, s. 9).

Uusiutuvan energian direktiivi RED III edellyttää lisäksi biomassan kaskadikäyttöä sen suurimman taloudellisen ja ympäristöön liittyvän lisäarvon mukaisesti seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: a) puupohjaiset tuotteet b) puupohjaisten tuotteiden käyttöä pidentäminen c) uudelleenkäyttö d) kierrätys e) bioenergia f) hävittäminen. (Peltoniemi ym. 2023, ss. 12–13) Näiden periaatteiden mukaisesti puubiomassan kestävä käyttö esimerkiksi biohiiletettynä onkin polttokäyttöä huomattavasti parempi vaihtoehto.

4.1.3 Maatalouden sivuvirrat: olki

Peltokasvien sivuvirroista 70–90 % on olkea (Pahkala & Lötjönen, 2012, s. 30). Olki- ja varsibiomassan määrää arvioidaan viljelykasvin satoindeksin (SI) perusteella, joka on usein 0,4–0,5. Karkeasti ottaen olkea muodostuu yhtä paljon kuin siemensatoa. Osa korresta jää maahan sängeksi. Korjatuksi saadun oljen osuus riippuu kasvilajista; esimerkiksi rukiista saataisiin korjattua 70 % sillä sen korsi on pitkä, ohrasta taas 60 %, sillä korsi on lyhyt. (Luonnonvarakeskus, 2024b)

Biomassa-atlaksen mukaan koko Suomessa sivuvirtana syntyvää olkea muodostui 2,4 miljoonaa kuiva-ainetonna vuodessa vuonna 2021. (Biomassa-atlas, 2024) Vuoden 2013 kasvihuonekaasuinventaarion perusteella olkea syntyi vuosittain 4,8 Mt tuorepainona, josta n. 60 % eli 2,9 Mt olisi realistisesti käytettävissä tynkä ja silppu poissuljettuna. Oljen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti 86–90 %, joten kuiva-aineena olkea muodostui silppu ja tynkä poissuljettuna n. 2,5 Mt vuodessa, mikä on hyvin yhtäläinen vuonna 2021 muodostuneen määrän kanssa. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015, s. 39)

Suurin osa oljesta silputaan tai kynnetään nykyisin peltoon. Jonkun verran olkea käytetään myös eläinten kuivikkeena, rehuna ja katemateriaaleina puutarhoissa. Pieniä määriä olkea käytetään myös energiantuotannossa. Maan hiilipitoisuuden ylläpidon vuoksi olki olisi hyvä jättää kokonaan korjaamatta joka toinen vuosi. (Luonnonvarakeskus, 2024b) Oljesta voidaan tuottaa myös biokaasua. Osastakin vuosittaisesta olkisadosta voitaisiin saada merkittävä energiamäärä biokaasua. (Kymäläinen & Pakarinen, 2015, s. 38) Biokaasun lisäksi myös biohiilen tuotanto voisi olla mahdollinen käyttötapa oljen hyödyntämiseen.

Oljella on siis monia vaihtoehtoisia käyttäjiä. Mikä on se osuus, joka maan kasvukunnon säilyttämisen kannalta järkevän korjuumäärän ja muiden käyttökohteiden jälkeen jää vielä käyttämättä? Katri Pahkala ja Timo Lötjönen ovat Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä peltobiomassan energiapotentiaalia tutkivassa raportissaan (2012) määrittäneet peltobiomassan teknistaloudellisen sivutuotepotentiaalin seuraavasti:

Teknistaloudellinen sivutuotepotentiaali: Teoreettinen sivutuotepotentiaali – peltoon jäävä osuus – maan kasvukunnon vaatima osuus – sivutuotteiden vaihtoehtoinen osuus – sääolojen vuoksi käyttökelvoton osuus – suuren kuljetusväistyksen takia käyttökelvoton osuus. (Pahkala & Lötjönen, 2012, s. 19)

Peltoon jäävä osuus on viljoilla, öljyillä ja palkokasveilla n. 15–30 cm mittainen sänki, joka on n. 30 % olkimassasta. Maan viljavuuden heikentymättä peltoon jätettävän oljen osuus vaihtelee riippuen maalajista, ilmasto-oloista, topografiasta, eroosioherkkyydestä, viljelykierrosta ym. Keskiarvona toimii oljen jättäminen peltoon joka toinen vuosi, yhteensä siis 50 %. Sivutuotteista eläinten kuivikekäyttö on suurin. Arvioiden mukaan olkea käytettäisiin kuivikkeeksi ja rehuksi Suomessa vuosittain 10–20 %. Sääolojen korjuusta rajoittamaa osuutta Pohjoismaissa arvioidaan n. 10 %:iin. Lisäksi olkea ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja jalostettavaksi etenkin sen alhaisen tilavuuspainon vuoksi. Maksimietäisyydeksi oljen kuljetusmatkaksi arvioidaan 100–200 km. Koska biojalostamoiden

mahdollisia syntypaikkoja on vaikea arvioida, ei Pakkala ja Lötjönen ole huomionnut kuljetuksen rajaavaa osuutta tutkimuksessaan. Lopputuloksena teoreettinen sivutuotepotentiaali vähenee kuitenkin teknistaloudellisista syistä 70–80 %, erityisesti maan kasvukunnon säilyttämisen vaatiman osuuden vuoksi. (Pakkala & Lötjönen, 2012, s. 20)

Biomassa-atlaksen tietokannan lukumäärä on teoreettinen potentiaali korsi mukaan luettuna, joten huomion omassa laskennassani teknistaloudelliset rajoitteet Pakkalan ja Lötjösen prosentuaalisten arvioiden mukaisesti. Tosin, mikäli samaan peltomaahan mistä olki korjataan, lisättäisiin biohiiltä, maaperän kasvukunnon vuoksi maahan jätettävän oljen määrä voisi olla vähäisempi.

4.1.4 Maatalouden sivuvirrat: kuivalanta

Tuotanto-eläinten lantaa syntyy koko Suomessa vuosittain 13,5 miljoonaa tonnia, kuivalantaa 4,7 miljoonaa tonnia vuodessa. (Biomassa-atlas, 2024) Lanta kattaa kaiken lypsy- ja lihakarjan lannan, emakoiden ja porsaiden, lihasikojen, munivien kanojen, siipikarjan, lampaiden ja vuohien, hevosten ja ponien sekä turkiseläinten kuivalannan vuodelta 2020. Pelkästään hevosen ja ponien kuivalantaa varastosta syntyi n. 670 000 tonnia vuonna 2020. (Biomassa-atlas, 2024)

Lanta sisältää paljon typpeä, fosforia sekä hiiltä. Eläinlaji vaikuttaa lannan ominaisuuksiin, esimerkiksi siipikarjan lantojen ravinnepitoisuus on huomattavasti muita lantoja suurempi. Lantaa käytetään tyypillisesti sellaisenaan lannoitteena tai maanparannusaineena. Lisäksi lannasta voidaan tuottaa biokaasua, ja hyödyntää muodostunut mädäte lannoitteena. (Luonnonvarakeskus, 2024a) Lannan ominaisuuksiin vaikuttaa oleellisesti myös käytetty kuivike.

Tässä työssä keskityn hevosenlantaan, koska erityisesti sen hyödyntämisessä uusille ratkaisuille on tarvetta. Hevosenlantaa muodostuu usein talleilla ja tiloilla, jotka sijaitsevat lähellä asutuskeskuksia ja joilla ei ole omaa peltoalaa lannanlevitykseen. Hevosenlanta myös soveltuu korkean kuiva-ainepitoisuutensa (noin 30 %) hyvin biohiilen raaka-aineeksi.

Hevosenlannan käytön jakautumisesta eri kohteisiin löytyy hyvin vähän tilastoitua tietoa. Yksi löytämäni lähde on Luostarisen ym. vuonna 2017 tekemä kyselytutkimus talleille hevosenlannan käytöstä. Kysely lähetettiin 3421 tallille, joista 680 tallilta he saivat

vastauksia, vastausprosentti siten 21 %. Heidän tutkimuksensa antaa kattavan käsityksen hevosenlantatyypeistä ja käytöstä Suomessa.

Hevosenlanta on yleensä kuivike- tai kuivikepohjalantaa. Yleisimmät kuivikemateriaalit ovat turve (42 %), puupohjaiset kuivikkeet kuten sahanpuru ja kutterilastu (36 %) ja olki (13 %). (Luostarinen ym., 2017, s. 10) Varastoitu lanta käytetään pääosin lannoitteena tilojen omilla pelloilla (72 % vastaajista ja 62 % hevosista). Suurin osa lantaa hyödyntävistä tiloista oli maatiloja (86 %). Noin viidesosa luovutti lannan kokonaan muualle, kuten kotipuutarhoihin, naapurituloille ja lannan prosessointiin, kuten kompostointiin ja mullan valmistukseen. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti luovuttavansa lantaa biokaasulaitokseen. Maatilat suhtautuivat lannan vastaanottamiseen myönteisesti, kun Etelä-Suomessa sekä suurten kaupunkien läheisyydessä hyödyntäminen koettiin haasteelliseksi. (Luostarinen ym., 2017, ss. 14–15)

Luken tuoreen Ravinteiden kierrätys ja seuranta -raportin (2023) mukaan hevosten ja ponien lannasta 68 % päätyy takaisin pellolle, 0,1 % mädätykseen, 31 % kompostointiin ja 0,39 % kuivaukseen. Näin ollen, kaikki hevosenlanta hyödynnetään erilaisissa ravinnekierätysoimissa. (Luostarinen ym., 2023, s. 45) Luostarinen ym. (2019) ovat arvioineet myös hevosenlannan biokaasulaitoksiin peltokäytöstä ja prosessoinnista irrotettavaksi teknistaloudelliseksi potentiaaliksi 30 % kaikesta tuotetusta hevosenlannasta, ja tätä arviota käytän siksi myös omassa laskelmassani hevosenlannan potentiaaliksi biohiilen tuotantoon. (Luostarinen ym., 2019, s.12)

4.1.5 Alihyödynnetyt biomassat: yhteenveto

Hyödyntämätöntä biomassaa syntyy metsätalouden sivuvirroista eniten energiapuuta ja havupuun latvusmassaa, sahateollisuudesta kuorijätettä ja sahanpurua, maatalouden sivuvirroista olkea ja lantaa. Tavoitteenani oli valita kaksi saatavuudeltaan parasta metsätalous- ja kaksi parasta maataloussivuvirtaa kirjallisuuskatsaukseni kohteeksi. Valitsin seuraavista biomassoista tehdyt biohiilet kirjallisuusselvitykseni kohteeksi: metsätalousbiomassoista energiapuun sekä havupuun latvusmassan ja metsäteollisuuden biomassoista havupuun kuoren niiden määrän ja teknistaloudellisen potentiaalin vuoksi, ja maatalouden biomassoista oljen sekä lannoista pelkästään hevosenlannan sen suurimman kuiva-ainepitoisuuden eli pyrolyysiin soveltuvuuden sekä suurimman uusien käyttökohteiden löytämisen tarpeen vuoksi. Myös sahanpurulla ja metsähakkeella (sis. Oksat, rangat ja latvat) olisi valtava potentiaali, mutta työn rajauksen takia valitsin vain kaksi metsä- ja kaksi

maatalousbiomassaa ja jätin muut laskennan ulkopuolelle. Alihyödynnettyjen biomassojen määrät ja niiden teknistaloudelliset potentiaalit on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4 Alihyödynnettyjen biomassojen määrät Suomessa

Biomassa	m ³ / vuosi	tuoretonni / vuosi	k-a t / vuosi	Teknis-taloudellinen potentiaali	Lähde
Energiapuu	10792172*		-	0–30 %	Biomassa-atlas, Raitila ym. 2021
Havupuun latvusmassa	8 608 975*		-	0–30 %	Biomassa-atlas, Raitila ym. 2021
Havupuun kuori (saha- ja selluteollisuus)	6 200 000			50 %	Raitila ym. 2021
Sahateollisuuden hake	7 600 000			10 %	Raitila ym., 2021
Metsähake	7 500 000			30 %	Raitila ym. 2021
Sahanpuru	3 600 000			40 %	Raitila ym., 2021
Olki	-		2400000	20–30 %	Biomassa-atlas, Pahkanen & Lötjönen, 2012
Lanta (kuiva, kaikki eläimet)	-	4 700 000	-	ei tiedossa	Biomassa-atlas
Hevosenlanta	-	672 995	-	30 %	Biomassa-atlas, Luostarinen ym. 2019

*arvio vuosille 2026–2035

5 Biohiilen saanto ja ominaisuudet

5.1 Pyrolyysiprosessin vaikutus saantoon

Biohiilen ominaisuuksiin ja saantoon vaikuttavat oleellisesti sekä käytetty pyrolyysiprosessi että prosessin parametrit, minkä vuoksi näitä on syytä lyhyesti tarkastella voidakseni vastata tutkimuskysymykseen 2 biohiilten optimaalisista saannoista tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Myös pyrolyysiteknologialla eli reaktortyyppillä on merkitystä biohiilen ominaisuuksiin, mutta rajaan reaktortyytit pois työstäni, koska tutkimusten mukaan prosessiolosuhteilla on suurin vaikutus saantoon. Reaktortyyppien vaikutus biohiilen saantoon olisi oma tutkimusaiheensa.

Pyrolyysiprosesseja ovat mm. hidas, nopea, keskinopea (intermediate) sekä flash-pyrolyysi. Taulukko 5 havainnoi eri pyrolyysiprosessien vaikutusta tuotteiden saantoon.

Taulukko 5 Pyrolyysiprosessien luokittelua (Kazawadi ym., 2021, s. 2)

Property	Slow	Intermediate	Fast	Flash
Heating rate (°C/s)	1,1-1	1-10	10-200	>1000
Feed size (mm)	1-50	1-5	>1	<0,5
Reaction temperature (°C)	400-500	400-650	850-1250	>1000
Vapor residence time (s)	300-550	0,5-20	0,5-10	<1
Feed water content (%)	up to 40	up to 40	<10	<10
Bio oil yield (%)	20-50	35-50	60-75	60-75
Biochar yield (%)	25-35	25-40	10-25	10-25
Gas yield (%)	20-50	20-30	10-30	10-30

Biohiiliprosesseista biohiilen saantoa optimoidaan erityisesti hitaalla sekä keskinopealla pyrolyysillä, kun taas nopeassa ja flash-pyrolyysissä tavoitteena on korkea bioöljyn saanto. Muita pyrolyysiprosesseja ovat esimerkiksi mikroaaltoavusteinen pyrolyysi ja katalyyttinen pyrolyysi. (Kazawadi ym., 2021) Yhteenvetona voidaan kuvan 4 perusteella todeta, että paras biohiilen saanto voidaan saavuttaa hitaassa ja keskinopeassa pyrolyysiprosessissa.

5.2 Prosessiparametrien vaikutus biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin

Biohiilen saantoon vaikuttavat hyvin monet tekijät, kuten reaktortyyppi, pyrolyysiprosessi, pyrolyysilämpötila, pyrolyysin kesto, biomassa sekä sen ominaisuudet ja partikkelikoko.

Edellä luvussa 5.1. olen lyhyesti esitellyt pyrolyysiprosessin vaikutusta pyrolyysituotteiden saantoon. Tässä luvussa keskityn prosessiparametrien vaikutukseen saantoon, mitä myös lähes kaikki löytämäni maa- ja metsätalousbiomassoista pyrolysoitujen biohiilten ominaisuuksia analysoivat tutkimukset käsittelevät.

Kaikissa löytämissäni tutkimuksissa tutkittiin valikoitujen biomassojen saantoa useassa eri lämpötilassa sekä lämmitysnopeudessa. Lisäksi mm. Neves ym. sekä Trinic ym. ovat analysoineet tutkimuskirjallisuuden pohjalta pyrolyysilämpötilan, pyrolyysin keston sekä biomassan koostumuksen vaikutusta biohiilen saantoon ja CHNSO-pitoisuuksiin eri reaktorityypeillä. Biohiilen saantoon vaikuttavat niin lämpötila, paine, lämmitysnopeus, biomassan massa, partikkelikoko, koostumus sekä lämmitysolosuhteet. (Trninic ym., 2016) Biomassan ominaisuuksista erityisesti biomassan ligniinipitoisuus kasvattaa biohiilen saantoa. (Rijo ym., 2021; Bienek ym. 2021, s. 4)

Neves ym. (2011) ovat tehneet kattavan globaalien analyysien eri prosessiparametrien vaikutuksesta biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin yli 60:stä eri biomassasta. Analyysin perusteella ratkaisevin vaikutus lopputuotteiden (hiili, kaasu, nesteet) saantoon on pyrolyysin lämpötilalla ja lämmitysnopeudella. Lopputuotteen saannon voi esittää lämpötilan funktiona: korkeassa, yli 800°C pyrolyysissa syntyy eniten kaasuja, 450–500 °C:ssa optimoidaan nesteiden tuotanto, ja matalassa n. 300 °C:ssa muodostuu eniten hiiltä. Toisin sanoen, suurempi lämpötila johtaa pienempään hiilen saantoon ja suurempaan kaasun muodostukseen. (Neves ym., 2011, s. 624) Ja kuten luvussa 5.1 todettiin, mitä nopeampi pyrolyysi, sitä pienempi hiilensaanto. (Neves ym., 2011, s. 614)

Lukuisissa muissakin tutkimuksissa on tutkittu lämpötilan vaikutusta pyrolyysituotteiden saantoon. Tuore Vamvukan ym. tutkimus (2023) metsätähteiden pyrolysoinnista havainnollistaa lämpötilan vaikutusta kuvassa 5.

Kuva 4 Pyrolysoitujen metsätähteen tuotteiden saanto lämpötilan funktiona. (Vamvuka ym., 2023, s. 6)

Biomassan ominaisuudet sen sijaan reagoivat yksilöllisesti pyrolyysissa. Jokaisella biomassalla on erilaiset pyrolyysiin vaikuttavat ominaisuudet, ja jopa täsmälleen sama biomassa voi käyttäytyä eri tavoin riippuen kyseisen erän mm. tiheydestä, partikkelikoosta, vesi- ja tuhkapitoisuudesta. Lisäksi mitä suurempi on biomassan partikkelikoko, sitä pidempi viipymäaika vaaditaan pyrolyysilta biomassan pyrolysoitumiseksi. (Trninic ym., 2016) Edes kokeet täysin identtisistä biomassoista identtisissä pyrolyysiolosuhteissa eivät tuota samanlaisia tuloksia. Kirjallisuusanalyysin pohjalta Neves ym. toteavat, että pyrolyysin lopputuotteiden saannon suhteen tuloksissa on jopa +5–20 % epävarmuus. (Neves ym., 2011)

Siinä missä korkeampi pyrolyysilämpötila aikaansaa pienemmän saannon, johtaa se samalla suurempaan hiilipitoisuuteen, alempaan vety- ja happipitoisuuteen sekä vety-hiilisuhteeseen ja siten parempaan pysyvyyteen maaperässä. (Werner ym., 2018, s. 6) Lisäksi korkeammassa lämpötilassa prosessin pitoaika on lyhyempi, eli laitteiston kokoon suhteutettu kapasiteetti kasvaa, millä on merkittävä vaikutus laitoksien teknistaloudelliseen toteutettavuuteen.

Myös mm. Vieira ym. ovat tutkineet lämpötilan, lämmitysnopeuden ja viipymääjan vaikutusta biohiilen saannon sekä hiilipitoisuuden maksimoimiseksi hitaassa pyrolyysissa, ja päätyneet seuraavaan: suurin vaikutus hiilipitoisuuteen on lämpötilalla ja toiseksi suurin lämmitysnopeudella. Biohiilen saanto optimoidaan nopealla lämmityksellä (20°C/min), alhaisella lämpötilalla (300°C) sekä 1 tunnin viipymääjalla, kun taas hiilipitoisuus optimoidaan korkealla lämpötilalla (500°C), pitkällä viipymääjalla (2h) ja hitaalla lämmitysnopeudella (5°C/min). (Vieira ym., 2020, s. 8) Taulukossa 6 esitetään parhaat prosessiolosuhteet riisinkuoresta tehdyn biohiilen saannon ja hiilipitoisuuden optimoimiseksi.

Kuva 5 parhaat prosessiolosuhteet riisinkuoresta tehdyn biohiilen saannon ja C-pitoisuuden optimoimiseksi (Vieira ym., 2020, s. 8)

Parametrit	Lämmitysnopeus (°C / min)	Lämpötila (°C)	Aika (s)	Massa (g)
Biohiilen saanto (%/w)	20	300	3600	500
Hiilipitoisuus (%/w)	5	500	7200	250
Energiapit. (MJ/kg)	10	500	3600	125

Biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin vaikuttavat siis hyvin monet tekijät. Tässä työssä ei ole mitenkään mahdollista huomioida kaikkia tekijöitä, vaan on välttämätöntä tehdä metodisia valintoja pyrolyysiprosesseihin ja prosessin parametreihin liittyen. Koska kiinnostuksen kohteeni tässä tutkimuksessa on biohiilen hiilensidontakyky ja siihen vaikuttavat tekijät eli

mahdollisimman suuri saanto, mahdollisimman suuri hiilipitoisuus ja alhainen vety/hiili-suhde, valikoin tutkimuksista prosessit ja parametrit, jotka eniten vaikuttavat biohiilen saantoon ja ominaisuuksiin, ja joilla biohiilen saanto ja hiilipitoisuus ja H/C-suhde voidaan optimoida.

Edellä mainituin perusteluin parhaiksi prosesseiksi valikoituvat hidas tai keskinopea pyrolyysi, millä optimoidaan hiilisaanto. Prosessiparametreista valikoituu korkea lämpötila ja hidas lämmitysnopeus, sillä vaikka korkea lämpötila johtaa pienempään saantoon, on 0,7 alittava H/C-suhde standardien (Puro, EBC) mukaan biohiilen ehdoton pysyvyyden raja-arvo, jolloin korkea hiilipitoisuus ja vastaavasti alhainen vetypitoisuus on hiilensidontapotentiaalin kannalta kriittisempää kuin saanto. Kaikista korkeimmat lämpötilat (800–1000°C) taas eivät enää ole optimaalisia, sillä näissä biohiilen saanto oletettavasti pienenee niin alhaiseksi, että hyötysuhdekin on vähäinen. Tutkimusten perusteella saannon optimaalisin pyrolyysilämpötila on 500–600°C astetta.

5.3 Valikoitujen biomassojen saannot, C- ja H-pitoisuudet ja H/C_{org}-suhteet pyrolyysin jälkeen

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseen 2; minkälaisia ovat valikoidusta biomassoista pyrolysoitujen biohiilten optimaaliset saannot ja kemialliset ominaisuudet (C, H, H/C_{org}-suhde) tutkimuskirjallisuuden perusteella?

Suurimman osan löytämieni pyrolyysin lopputuotteita ja niiden ominaisuuksia tutkivien tutkimusten päätavoitteena on bioöljyn tuotannon maksimointi sen energianpotentiaalin vuoksi. Biohiilen ominaisuudet ovat havaintojeni mukaan tutkimuksissa usein sivuosassa. Lisäksi pyrolysoiduista maatalousbiomassoista tai -sivutuotteista löytyy huomattavasti enemmän tutkimusta kuin pyrolysoiduista metsätähteistä tai puuteollisuuden sivuvirroista.

Valitsemistani maa- ja metsätalousbiomassoista pyrolysoitujen biohiilten saantoa ja ominaisuuksia tutkivia vertaisarvioituja tutkimuksia valikoitui tähän opinnäytetyöhön yhteensä 20 kappaletta. Lähes jokaisessa näistä tutkimuksesta on tutkittu biohiilen ominaisuuksia eri prosessiparametreissa, suurimmassa osassa monesta eri biomassasta. Useimmiten muuttujana on lämpötila, joskus myös viipymäaika. Osassa tutkimuksista päätarkoituksena on ollut tutkia biohiililäisyyksen vaikutusta maaperän ominaisuuksiin, jolloin lopputuotteen saantoa ja kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä ole analysoitu. Otin mukaan myös mahdollisimman monta tutkimusta, jotka oli tehty pilotti- tai kaupallisen mittakaavan

laitteistolla, mikä antaa kiinnostavan vertailukohdan laboratoriossa tehtyjen tutkimusten enemmistölle. Lisäksi vertailussa on mukana Carbofex pyrolyysilaitoksella tuotetut ja Eurofins laboratoriossa analysoidut biohiilet kahdesta eri biomassasta, metsätähteistä (harvennuskuusi) ja havupuunkuoresta.

Valitsin työhöni analysoitavaksi metsätalousbiomassoista energiapuun ja latvusmassan sekä havupuunkuoren ja maatalousbiomassoista oljen ja hevoselannan näiden suurimman määrällisen saatavuuden, pyrolyysiin soveltuvuuden sekä löytämieni tutkimustulosten perusteella. Analysoin seuraavaksi valitsemistani biomassoista pyrolysoitujen biohiilten ominaisuuksia kirjallisuusselvitykseni pohjalta.

5.3.1 Metsätähdebiohiili

Metsätähteiden (latvat, oksat, rangat) pyrolysoinnista valikoitui yhteensä kaksitoista tutkimusta sekä Carbofex laitoksella pyrolysoitu kuusiranka. Puulajit vaihtelevat kuusesta (5 kpl), männystä (3 kpl) koivusta (1 kpl), tammesta (2 kpl) ja pajusta (1 kpl) omenapuun oksiin (1kpl) ja eukalyptukseen (1 kpl). Viidessä tutkimuksessa metsätähteen puulajia ei ole kerrottu. Kahdessa tutkimuksessa metsätähteeksi on eritelty latvat ja oksat, toisessa latvat ja rangat. Eri tutkimuksissa on siis käytetty raaka-aineena puun eri osia, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin oksien, latvojen ja rankojen eri tiheyksistä johtuen.

Seitsemän tutkimusta (sis. Carbofex pyrolyysilaitos) oli suoritettu joko pilotti- tai kaupallisen kokoluokan pyrolyysilaitoksella. Kaikissa näissä tutkimuksissa raaka-aineena käytetty puulaji on ilmoitettu, paitsi Soinne ym., jossa raaka-aineeksi on ilmoitettu oksat ja rangat. Yhdessä tutkimuksessa oli tutkittu metsätähdejätevesilietehiilen saantoa ja ominaisuuksia sekä laboratorio- että pilottikokoluokan laitoksessa 800°C asteen lämpötilassa. Vertailun tuloksena metsätähdejätevesilietehiilen saanto oli laboratoriossa hieman korkeampi (27,7 % vs. 23,4 %) ja hiili- ja vetypitoisuudet hieman parempia kuin pilottimittaluokan laitoksessa. (Kwapinska ym., 2021)

Metsätähteiden saanto vaihteli välillä 5,6–30 %. Matalin saanto 5,6 % saatiin koivusta 1000°C asteessa nopealla pyrolyysilla. (Zanzi ym., 2002) Metsätähteistä korkein saanto, 30 %, saatiin 425°C asteessa laboratoriossa. (Jindo ym., 2014; Rijo ym., 2021) Ilmoitettujen saantojen keskiarvo on 21,5 %, pelkästään hitaiden pyrolyysien 23,6 %. Kaupallisen mittakaavan laitoksilla korkein saanto on 28,6 % tammesta. (Jindo ym., 2014) Kahdessa suomalaisessa tutkimuksessa metsätähteitä pyrolysoitiin pilotti- ja kaupallisen mittakaavan

yksiköissä (Raussin metalli, RPK, Preseco), mutta kummassakaan biohiilen saantoa ei harmillisesti laskettu, sillä molempien tutkimusten pääpaino oli biohiilen vaikutuksessa satoon ja maaperään. (Kalu ym., 2022; Soinne ym., 2020)

Metsätähteistä pyrolysoitujen biohiilten hiilipitoisuudet vaihtelevat välillä 56,5–94,4 %. Hiilipitoisuuksien keskiarvo on 72,7 % kun metsätähdejätevesilietehiilen alhaista hiilipitoisuutta ei huomioida. Jätevesilietteen kanssa pyrolysoitun metsätähteen hiilipitoisuudet jäivät n. 50 %:iin jätevesilietteen alhaisesta hiilipitoisuudesta johtuen. (Kwapinska ym., 2021) Pilotti- tai kaupallisen mittakaavan laitoksissa tehtyjen hiilten hiilipitoisuuksien keskiarvo on 83,4 %.

Puuraaka-aineista tehtyjen hiilten vety/hiili -suhde vaihteli välillä 0,08–0,73. Suhde 0,7 ylittyi vain kahdessa tutkimuksessa ja niissäkin hyvin niukasti. Näistä kummassakaan tutkimuksessa H/C_{org} -suhdetta ei ole laskettu, vaan laskin sen itse hiili- ja vetypitoisuuksien perusteella. Suhteella 0,71 (Vamvuka ym., 2023) metsätähde on pyrolysoitu alhaisessa 350°C asteessa, jolloin korkeahko H/C_{org} -suhde on oletusten mukainen. Toisessa tutkimuksessa vetypitoisuus on suhteessa huomattavan korkea (4,27) vaikka metsätähteet on pyrolysoitu 559°C lämpötilassa. (Brassard ym., 2021) Kaikissa muissa kymmenessä tutkimuksessa sekä Carbofex biohiilessä suhde 0,7 alittuu reippaasti kaikissa eri lämpötiloissa.

Optimaalisimmat arvot metsätähteistä saadaan Carbofex pyrolyysilaitoksen keskinopealla korkean lämpötilan pyrolyysilla, jolla voidaan saavuttaa erittäin korkea hiilipitoisuus suhteellisen korkealla saannolla. Metsätähteistä pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuksissa löytyvät taulukosta 6.

Taulukko 6 Metsätähteistä pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuksissa

RAAKA-AINE	PYROLYYSILAITTEISTO	PYROLYYSILÄMPÖTILA	VIIPYMAÄN AIKA	LÄMPÖNOPEUS	SAANTO %	C-pit %	H-pit %	O-pit %	H/C -suhde	H/C -suhde (oma)	LÄHDE
Oksat (omenapuu)	commercial electric furnace	500	10h	10°C/min	16,7	79,1	2,65	12	0,4	0,41	Jindo ym., 2014
Oksat (omenapuu)	commercial electric furnace	800	10h	10°C/min	15,5	84,8	0,6	5,8	0,08	0,09	Jindo ym., 2014
Tammi	commercial electric furnace	500	10h	10°C/min	28,6	77,47	2,51	17,7	0,39	0,39	Jindo ym., 2014
Tammi	commercial electric furnace	800	10h	10°C/min	19,1	82,8	0,69	17,3	0,1	0,10	Jindo ym., 2014
Metsätähde (latvat ja alle 7cm oksat)	semi-pilot auger reactor, 1kg of biom	559	61s	-	26,5	70,8	4,27	19,4	-	0,73	Brassard ym. 2021
Kuusi (norwegian spruce)	Carbofex unit	700	15min	instant	25	92,6	1,1	4,7	0,15	0,14	Carbofex pyrolyysilaitos, Eurofins laborianalyysien tulokset
Paju	pilot scale cyclone pyrolyzer	750	156min	-	6-27	70	-	-	0,6	-	Johansson ym. 2016
Metsätähde	pilot scale cyclone pyrolyzer, fast py	750	99min	-	6-27	73	-	-	0,6	-	Johansson ym. 2016
Kuusi	slow pyrolysis (RPK hiili)	450	-	-	-	89,6	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Kuusi	continous slow pyrolysis (Preseco)	500-600	15min	-	-	88,2	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Kuusi ja mänty	continous slow pyrolysis (Preseco)	500-600	15min	-	-	87,8	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Paju	slow pyrolysis (Raussin metalli)	450	-	-	-	75,3	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Metsätähde + jätevesiliete	Laboratory furnace	800	10min	-	27,7	50,8	0,8	-0,8	-	0,19	Kwapinska ym. 2021
Metsätähde + jätevesiliete	pilot scale reactor	800	10min	-	23,4	48,9	1,5	1,5	-	0,37	Kwapinska ym. 2021
Kuusi (norwegian spruce)	semi-batch operation, glass lab scal	500	-	10 °C/min	-	83,5	3,3	-	-	0,48	Pärpärjä, Brebu, Uddin, Yanik, Vasile 2014
Mänty (Pinus sylvestris & pinus nigra)	auger reactor	700	5min	-	21,3	76,3	-	-	-	-	Puy ym. 2011
Mänty (Pinus sylvestris & pinus nigra)	auger reactor	500	5min	-	26,4	70	-	-	-	-	Puy ym. 2011
Metsätähde (eukalyptus)	fixed bed reactor	425	-	-	27	-	-	-	-	-	Rijo Bruna ym. 2021
Metsätähde (mänty)	fixed bed reactor	425	-	-	30	-	-	-	-	-	Rijo Bruna ym. 2021
Tammi	retort furnace FCF 2R	500	10min	-	-	83,1	3,02	-	-	0,44	Saletnik ym. 2022
Tammi	retort furnace FCF 2R	400	10min	-	-	78,9	3,49	-	-	0,54	Saletnik ym. 2022
Metsätähde (oksat, rangat)	pilot scale mobile pyrolysis unit (Raussin metalli)	450	-	-	-	80	3,1	9,8	-	0,47	Soinne ym., 2020
Metsätähde	high temperature fixed bed unit	550	30min	10 °C/min	-	56,5	2,1	39,1	-	0,45	Vamvuka ym 2023
Metsätähde	high temperature fixed bed unit, fast	350	30min	10 °C/min	-	68,4	4	26,2	-	0,71	Vamvuka ym. 2023
Kuusi (kiinalainen)	lab scale tubular reactor	500	2h	5 °C/min	20	80	-	-	-	-	Yang ym. 2017
Koivu	free fall pilot scale reactor	800	fast pyroly	20 °C/min	7,2	90	1,8	8	-	0,24	Zanzi ym. 2002
Koivu	free fall pilot scale reactor	1000	fast pyroly	20 °C/min	5,6	94,4	0,6	4,7	-	0,08	Zanzi ym. 2002

5.3.2 Puunkuoribiohiili

Puunkuoresta pyrolysoidusta biohiilestä löysin yhteensä viisi tutkimusta sekä Carbofex biohiilestä saadut analyysitulokset. Kaikki löytämäni tutkimukset puunkuoresta on tehty laboratoriossa. Pyrolysoidun kuoren ilmoitetut puulajit olivat tammi, kuusi, mänty ja korpinmarjapuu. Kuorihillen saanto 500–600°C asteessa on verrattain korkea; saanto tutkimuksissa vaihteli 31,7 %:sta 42 %:iin. Carbofex pyrolyysilaitoksella kuorihillen saanto oli 28 %. Kuorihillen korkea saanto johtunee sen suuresta ligniinipitoisuudesta, sillä ligniini hajoaa hitaasti korkeissa lämpötiloissa. Biohilen saantoon vaikuttaakin suuresti biomassan ligniini- ja tuhkapitoisuus. (Bieniek ym., 2021, s. 4; Lee ym., 2013)

Kuorihillen hiilipitoisuus vaihteli 400°C lämpötilassa saadusta 57,5 %:sta 84,8 %:iin 500°C asteen hitaassa pyrolyysissa ja männynkuoren 84 %:iin 600°C lämpötilan keskinopeassa pyrolyysissa. (Bieniek ym., 2021; Lee ym., 2013; Saletnik ym., 2022) Hiilipitoisuuksien keskiarvo oli 64,9 %. H/C_{org} -suhde jäi kaikissa vähintään 500°C lämpötilassa pyrolysoiduissa biohiilissä alle 0,7. Ainoastaan yhdessä tapauksessa kuorihillen H/C_{org}-suhde oli 0,73, 400°C asteessa pyrolysoituna. (Saletnik ym., 2022)

Optimaalisimmiksi arvoiksi hiilensidonnin kannalta muodostunee kuorihillen osalta Bieniek ym. tutkimuksessa männynkuoresta keskinopealla pyrolyysilla 600°C lämpötilassa saama 36

% saanto ja 81,5 % hiilipitoisuus. Puunkuoresta pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet löytyvät koostettuna taulukosta 7.

Taulukko 7: Puunkuoresta erilaisilla pyrolyysiprosesseilla pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa

RAAKA-AINE	PYROLYYSILAITTEISTO	PYROLYYSILÄMPÖTILA	VIIPYMÄ AIKA	LÄMMITYSNOPEUS	SAANTO %	C-pit %	H-pit %	O-pit %	H/C -suhde	H/C -suhde (oma)	LÄHDE
Kuori (mänty)	intermediate pyrolysis, fixed bed	500	150s	-	42	72	3,2	-	-	0,54	Bieniek ym. 2021
Kuori (mänty)	intermediate pyrolysis, fixed bed	600	150s	-	36	81,5	2,9	-	-	0,43	Bieniek ym. 2021
Kuori (havupuu)	Carbofex unit	700	15min	instant	28	76,55	2,39	-	-	0,38	Carbofex
Kuori (puu)	pilot scale cyclone pyrolyzer, fas	750	70min	-	6-27	72	-	-	0,7	-	Johansson ym. 2016
Kuori (korpimmarjapuu)	bench-scale fixed bed reactor	500	1h	10C/min	31,7	84,84	3,13	10,2	-	0,45	Lee, Park, Ruy, Gang, Yang 2013
Kuori (tammi)	retort furnace FCF 2R	400	10min	-	-	57,5	3,48	-	-	0,73	Saletnik ym. 2022
Kuori (tammi)	retort furnace FCF 2R	500	10min	-	-	61	3,07	-	-	0,61	Saletnik ym. 2022
Kuori (kuusi, kiinalainen)	lab scale tubular reactor	500	2h	5C/min	35	70	-	-	-	-	Yang ym. 2017

5.3.3 Olkibiohiili

Olkibiohiilestä tehtyjä tutkimuksia valikoitui mukaan yhteensä kuusi kappaletta; useita tutkimuksia löytyi riisinoljesta mutta päätin rajata ne katsauksen ulkopuolelle. Valikoituneet raaka-aineet olivat kauran ja vehnän olkia. Kaikissa tutkimuksissa koe oli toteutettu useassa eri lämpötilassa, prosesseja oli sekä nopeita että hitaita. Yhdessä tutkimuksessa koe oli toteutettu mobiiliyksiköllä (ABRI Tech.) ja toisessa kaupallisella pyrolyysilaitteistolla, muissa tutkimuksissa kokeet tehtiin laboratoriossa.

Olkibiilen saanto vaihteli nopealla pyrolyysillä 800°C lämpötilassa 13,2 %:sta hitaalla pyrolyysillä 300°C asteessa saatuun huimaan 48 %:iin. (Mlonka-Mędrala ym., 2021; Zanzi ym., 2002) Myös toisella laboriolaitteistolla saatiin 300 °C asteessa 36,1 % ja 400°C asteessa 34,4 % saanto. (Biswas ym. 2017) Olkibiohiilten saantojen keskiarvo valitsemisani tutkimuksissa on 26,95 %.

Olkibiohiilen hiilipitoisuus vaihteli välillä 51,8–83,1 %. Korkein hiilipitoisuus, 83,1 %, saavutettiin 550°C asteessa mobiiliyksiköllä (Azargohar, Ramin ym., 2013; Lee ym., 2013) ja alin hiilipitoisuus 51,8 % 300°C asteessa laboriomittakaavan laitteella. (Biswas ym., 2017) Samassa tutkimuksessa 400°C asteessakin hiilipitoisuus jäi vain 53,4 %:iin, kun taas ABRI Techin laitoksella 400°C asteessa hiilipitoisuudeksi saatiin 71,3 %. (Azargohar, Ramin ym., 2013) Olkibiilien hiilipitoisuuksien keskiarvo on 67,2 %.

Olkibiilen vety/hiili -suhde vaihteli välillä 0,2–0,8. Toinen H/C -suhteen 0,7 ylittävä olkibiili on pyrolysoitu 300°C ja toinen 400°C lämpötilassa. Kaikkien vähintään 500°C lämpötilassa pyrolysoitu hiilten H/C -suhde on reilusti alle 0,7, mikä pitää yhtä tutkimuskirjallisuuden

kanssa. Tämän pieni otanta tukee oletusta, että pysyvän hiilensidonnan kannalta biomassa on pyrolysoitava vähintään 500°C lämpötilassa.

Optimaalisimmiksi arvoiksi muodostuivat hitaalla pyrolyysilla 500 °C lämpötilassa riisινόljesta saatu 73,2 % hiilipitoisuus ja 37 % saanto. (Mlonka-Mędrala ym., 2021) Olkiihiilten ominaisuudet ja saannot on koottu taulukkoon 8.

Taulukko 8 Oljesta pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa

Raaka-aine	Pyrolyysilaitteisto	Pyrolyysi lämpötila	Viipymäaika	Lämmitysnopeus	Saanto %	C-pit %	H-pit %	O-pit %	H/C - suhd	H/C - suhde (oma)	Lähde
Oiki	bench scale fluidized bed reactor, lab scale	500	-	-	20	62,8	2,8	-	-	0,54	Yanik ym., 2007
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	300	15min	-	48	67,8	4,47	26,27	0,066	0,80	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	500	15min	-	37	73,2	2,8	-	0,039	0,46	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	600	15min	-	24	76	1,92	20,99	0,025	0,31	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (vehnä)	mobile pyrolysis unit (ABRI Tech. Inc 400	15min	-	-	71,3	4,85	22,7	0,82	0,82	0,82	Azargohar, Jacobson, Powell, 2013
Oiki (vehnä)	mobile pyrolysis unit (ABRI Tech. Inc 550	15min	-	-	83,1	3,2	12,9	0,46	0,47	0,47	Azargohar, Jacobson, Powell, 2013
Oiki (vehnä)	intermediate pyrolysis, fixed bed rea	500	150s	-	26	66	3,2	-	-	0,59	Bieniek ym. 2021
Oiki (vehnä)	intermediate pyrolysis, fixed bed rea	600	150s	-	24	68	2,6	-	-	0,46	Bieniek ym. 2021
Oiki (vehnä)	glass reactor lab scale	400	1h	20 °C/min	34,4	53,24	-	-	-	-	Biswas ym., 2017
Oiki (vehnä)	glass reactor lab scale	300	1h	20 °C/min	36,1	51,8	-	-	-	-	Biswas ym., 2017
Oiki (vehnä)	free fall pilot scale reactor	800	fast pyroly	20 °C/min	13,2	77,3	1,9	20,1	-	0,30	Zanzi ym. 2002
Oiki (vehnä)	free fall pilot scale reactor	1000	fast pyroly	20 °C/min	10,8	81,3	1,5	16,3	-	0,22	Zanzi ym. 2002

5.3.4 Lantabiohiili

Biohiilen saanto lannasta yleisesti ottaen on Schmidt ym. mukaan 40–60 %, riippuen lantalajista ja pyrolyysilämpötilasta. Kuitenkin hiilen (C) saanto suhteessa biomassan hiileen on Schmidt ym. mukaan sekä puubiomassalla että lantabiomassalla 60–40 %. (Rathnayake ym., 2023, s. 7)

Kirjallisuuden perusteella lantabiohiilen saannossa ja hiilipitoisuuksissa on kuitenkin huomattavia eroja. Tämä oletettavasti johtuu osittain eroista kuivikemateriaalissa, millä on huomattava merkitys saadun biohiilen ominaisuuksille. (Rathnayake ym., 2023, s. 7)

Kirjallisuusselvitykseeni hevosenlannasta tehdystä biohiilestä valikoitui ainoastaan kaksi tutkimusta. Molemmat toteutettiin hitaalla pyrolyysilla eli pitkällä viipymäajalla. Caro & Dahl tutkivat sekä viipymäajan (2 h, 4 h, 8 h), lämpötilan (350°C, 450°C, 550°C) että lämmitysnopeuden vaikutusta lantabiohiilen saantoon ja ominaisuuksiin, ja havaitsivat, että saantoon selvästi merkittävin tekijä on lämpötila. 550°C lämpötilassa viipymäajalla ei ollut juurikaan merkitystä. (Caro & Dahl, Olli, 2021, s. 4)

Tsai ym. ja Caro & Dahlin tulokset ovat hyvin yhdensuuntaisia. Saanto vaihteli välillä 28–33 %, hiilipitoisuus välillä 53 % (400°C) ja 70 % (800°C), 550°C lämpötilassa välimaastosta 66 %. Lämpötila vaikuttaa näiden tutkimusten perusteella lineaarisesti hiilipitoisuuteen ja saantoon. H/C -suhde pysytteli kaikissa lämpötiloissa 0,7 alapuolella, myös 400°C lämpötilassa pyrolysoituna.

Optimaalisimmat arvot hevosenlannasta löytyvät Tsai ym. hitaalla pyrolyysilla 600°C lämpötilassa saamista tuloksista: saanto 31,5 %, hiilipitoisuus 69,2 % ja vetypitoisuus 1,2 %. Hevosenlantabiohiilen ominaisuudet eri prosessiparametreilla löytyvät taulukosta 9.

Taulukko 9 Hevosenlannasta pyrolysoitujen biohiilten saannot ja kemialliset ominaisuudet tutkimuskirjallisuudessa

RAAKA-AINE	PYROLYYSI LAITTEISTO	PYROLYYSILÄMPÖTIL	VIIPYMÄ AIKA	LÄMMITYSNOPEUS	SAANTO %	C-pit %	H-pit%	O-pit %	H/C -suhde	H/C -suhde (oma)	LÄHDE
Hevosenlanta		450	2h	10C/min	30,8	64,24	3,04	22,57	0,05	0,57	Caro & Dahl, Olli, 2021
Hevosenlanta		550	2h	10C/min	28,9	66,26	2,25	21,53	0,03	0,41	Caro & Dahl, Olli, 2021
Hevosenlanta	vertically fixed bed reactor	400	1h		33	53,13	2,72	16,09	-	0,62	Tsai ym., 2015
Hevosenlanta	vertically fixed bed reactor	600	1h		31,5	69,21	1,2	8,26	-	0,21	Tsai ym., 2015
Hevosenlanta	vertically fixed bed reactor	800	1h		28	70,07	1	10,68	-	0,17	Tsai ym., 2015

5.4 Valikoitujen biomassojen perusura

Hiilensidonnin luotettava arvioiminen erityisesti luontopohjaisissa hiilensidontahankkeissa on haastavaa, ja vaatii vertailukohtan eli perusuran (Peltoniemi ym., 2023, s. 23). Perusuralla tarkoitetaan biomassan käyttöä ja käytöstä syntyviä päästöjä ilman ilmastotoimea, eli ilmastotoimen verrattavissa olevaa vaihtoehtoa. Perusuran määrittäminen on vaikeaa erityisesti maa- ja metsätalousbiomassoille, sillä ilmastotoimi voi lisätä biomassan kysyntää ja luoda lisää kilpailua raaka-aineista. (Laturi ym., 2023, s. 13) Biomassan vaihtoehtoisia käyttöjä voi myös olla useita, ja näistä koituvien päästöjen toteen näyttäminen on erityisen haastavaa.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on tutkinut energiapuun poltosta aiheutuvaa ilmastovaikutusta verrattuna vaihtoehtoon, jossa energiapuuta ei korjata vaan jätetään metsään lahoamaan sekä fossiilienergiavaihtoehtoon. Tutkimus on tehty Yasso07-mallinnuksella, mitä käytetään myös Suomen kansallisen kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnissa, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia päästöjen mallinnukseen. (Liski ym., 2011, s. 11)

Tutkimuksessa todettiin, että bioenergiakäytössä ilmakehän hiilimäärä on aluksi hakkuutähteiden polton verran suurempi kuin vertailuvaihtoehdossa, jossa tähteitä ei polteta, mutta ajan kuluessa ero pienenee, sillä hakkuutähteistä vapautuu hiiltä ilmakehään vertailuvaihtoehdossakin. Jo parin-kolmenkymmenen vuoden kuluttua ero on kuroutunut umpeen, ja ilmastovaikutus vertailuvaihtoehdoissa on sama. Fossiilienergiavaihtoehdossa ilmakehän hiilipitoisuus puolestaan on jatkuvasti kivihiilipäästöjen verran suurempi. (Liski ym., 2011, s. 13) Kuvassa 6 on esitetty eri energiatuotantotapojen vaikutusta ilmakehän hiilimäärään.

Kuva 6: Energiantuotannon vaihtoehtojen vaikutus ilmakehän hiilimäärään: a) ilmakehän hiilimäärä eri vaihtoehdoissa ja b) bioenergiavaihtoehdon ja fossiilienergiavaihtoehdon ero vertailuvaihtoehtoon (ei energiaa hakkuutähteistä eikä fossiilisista polttoaineista) verrattuna. (Liski ym., 2011, s. 13)

Syken tutkimuksen mukaan eri metsäbiomassoista tuotetun bioenergian päästöt vaihtelevat myös merkittävästi. Esimerkiksi oksabiomassasta tuotetun energian aiheuttama ilmakehän hiilimäärän lisäys oli n. 50 % pienempi kuin kantobiomassasta tuotetun energian aiheuttama, johtuen eroista korjuu- ja tuotantotavoista kuten kantojen kaivuusta: oksabiomassasta tuotetun energian päästöt ovat vain n. 25000 tCO₂e/PJ kun kannosta lähes 60000 tCO₂e/PJ. (Liski ym., 2011, ss. 16–17) Metsäbioenergian tuottamisesta (oksa, ranka ja kanto eriteltynä) aiheutuvat päästöt verrattuna fossiilienergian tuottamisesta aiheutuviin päästöihin on eritelty kuvassa 7.

Kuva 7 Metsäbioenergian tuottamisesta aiheutunut ilmakehän hiilimäärän lisäys tuotettua energiayksikköä kohti 100 vuotta energiantuotannon aloittamisen jälkeen tuottaessa 1 PJ energiaa joka vuosi. (E-S Etelä-Suomi ja P-S Pohjois-Suomi). Luvut sisältävät metsän hiilivajeen vaikutuksen (pylväiden vihreä osa) ja bioenergian tuotantoketjun päästöt (tumma osa). Fossiilisten vertailupolttoaineiden päästöt sisältävät tuotantoketjun ja polton päästöt. (Liski ym., 2011, s. 17)

Tilastokeskus inventoi vuosittain jokaisen sektorin päästöt osa-alueittain. Kirjoitushetkellä uusin tilasto on vuodelta 2022. Tilastokeskuksen ilmoittamat metsä- ja maatalouden päästöt oljen ja lannan osalta on eritelty taulukossa 10.

Taulukko 10 Maa- ja metsätalousbiomassojen kasvihuonekaasupäästöt päästölajeittain vuonna 2022. (Tilastokeskus, 2023)

PÄÄSTÖLAJI	PÄÄSTÖ, TUHATTA TONNIA CO ₂ e
Lannankäsittely	677
Epäsuoran päästöt lannan käsittelystä	64
Lannan, jätevesilietteen ja muun orgaanisten lannoitteiden käyttö	293
Päästöt kasvintähteistä	376
Kasvintähteiden poltto pellolla	-

Tilastokeskuksen tilastoinnissa ei ole eritelty oljesta aiheutuvaa päästöä. Kasvintähteistä aiheutuva päästö oli 376000 tCO₂e vuonna 2022.

ISO standardi (ISO 14064-2:2006) sekä Puro.earth -metodologia suhtautuvat perusuraan konservatiivisesti. Koska perusura eli vaihtohtoisen käytön päästöjen toteennäyttäminen on hankalaa, on perusuran oletusarvo 0. (Puro.earth, 2024, s. 6) Toisin sanoen, vaikka vaihtohtoisestä käytöstä syntyisikin päästöjä, niitä ei huomioida hiiliyksen laskemisessa.

Yllä esitetyt eri päästölähteiden ja toimien ilmastovaikutukset on esitelty taustatiedoksi, mutta niiden ottaminen mukaan laskentaan lisäisi laskennan epävarmuustekijöitä merkittävästi.

Tämän vuoksi käytän itsekin tässä työssä Puro.earth -metodologian mukaista konservatiivista laskutapaa, jossa vertailukohdan ilmastovaikutus on 0.

6 Pyrolysoitujen biomassojen hiilensidontapotentiaali

Biohiileen perustuvan hiilensidonnan laskentakaavan olen eritellyt luvussa kolme. Sivuvirtoina syntyvien biomassojen määrät ja teknistaloudelliset potentiaalit Suomessa olen esitellyt luvussa neljä. Luvussa viisi taas olen esitellyt valikoiduista biomassoista pyrolysoitujen biohiilten hiilensidontalaskennassa vaadittavat arvot eli saannot, hiili- ja vetypitoisuudet ja vety/hiili -suhteet tutkimuskirjallisuuden perusteella sekä valinnut tutkimuskirjallisuudesta valikoiduista biomassoista pyrolysoituista biohiilistä optimaalisimmat arvot. Näiden optimaalisten arvojen perusteella olen laskenut neljästä biomassasta niiden teoreettisen sekä teknistaloudellisen hiilensidontapotentiaalin huomioiden myös hiilen prosentuaalisen osuuden maaperässä 100 vuoden aikajaksolla.

Tässä luvussa esittelen hiilensidontapotentiaalilaskelmani tulokset valitsemistani biomassoista eli vastaan tutkimuskysymykseen 3: minkälainen hiilensidontapotentiaali valituilla biomassoilla on ja millainen vaikutus näiden biomassojen pyrolysoinnilla voisi olla Suomen maankäyttösektorin nielutavoitteisiin?

6.1 Hiilensidontapotentiaalin laskenta saannon, C, H, ja H/C_{org} -arvojen perusteella

Käytän puubiomassan sekä puunkuoren kuivatuoretiheyden laskemiseen Marjomaa ja Uurtamon (1996) kattavien mittausten mukaisia kaadetun männyn, koivun ja kuusen tiheyksiä sekä puunkuorelle havupuun kuoren tiheyttä. Energiapuun kuivatuoretiheyden laskemiseen käytän näiden keskiarvoa $(402,6+390,8+483,1)/3 = 435,9 \text{ kg/m}^3$. Havupuun latvusmassan kuivatuoretiheyteen käytän männyn ja kuusen keskiarvoa. (Marjomaa & Uurtamo, 1996, s. 8) Hevosenselän tavanomainen kuiva-ainepitoisuus löytyi Biomassa-atlaksesta, ja olki puolestaan on ilmoitettu Biomassa-atlaksessa valmiiksi kuivatonneina.

Laskelmani mukaan suurin hiilensidontapotentiaali on määrällisesti suurimmilla metsätalouden sivuvirroilla. Jos ajatellaan, että 100 % tuotetusta energiapuusta pyrolysoitaisiin, olisi energiapuun hiilensidontapotentiaali 4 Mt CO_{2e}, ja havupuiden latvusmassojen 2,9 Mt CO_{2e}. Jos huomioidaan myös kysynnän aiheuttama rajoite, olisi esimerkiksi 70 % kysynnän aiheuttaman rajoitteen jälkeen energiapuulla 1,19 Mt CO_{2e} ja latvusmassalla 883 tCO_{2e}, yhteensä n. 2 Mt CO_{2e} hiilensidontapotentiaali.

Puunkuoribiohiilen 100 %:n hiilensidontapotentiaali on laskelmani mukaan n. 2,2 Mt CO₂e. Sellutehtaiden ja sahojen tuottamasta kuoresta 50 % käytetään tehtailla massantuotantoon, jolloin lopun, lämpölaitoksiin menevän 50 %:n potentiaali on n. 1,1 Mt CO₂e. Tämän potentiaalın ohjautuminen biohiilen tuotantoon edellyttää, että biohiililaitos maksaa kuoresta energiakäyttöä suuremman hinnan.

Olkibiohiilen 100 % hiilensidontapotentiaali on niin ikään 2,2 Mt CO₂e, 20–30 % teknistaloudellinen potentiaali huomioituna 0,43–0,65 Mt CO₂e. Hevosenlantabiohiilen hiilensidontapotentiaali on 0,17 Mt CO₂e, mikäli 100 % lannasta pyrolysoitaisiin. Jos kaikesta hevosenlannasta 30 % ohjautuisi biohiilen tuotantoon, on hevosenlannan teknistaloudellinen potentiaali 51 000 tCO₂e.

Kaikkien näiden neljän biomassan yhteenlaskettu teoreettinen 100 %:n hiilensidontapotentiaali on laskelmani mukaan 11,5 Mt CO₂e. Teknistaloudelliset rajoitteet huomioituna potentiaali voisi olla n. 1,6–3,87 Mt CO₂e. Skaalan pienimmässä päässä metsätähteiden potentiaaliksi on valittu 0 % ja oljen 20 %; suurimmassa päässä energiapuun, latvusmassan ja oljen 30 %. Kuoren potentiaali on kaikissa tilanteissa 50 % ja lannan 30 %. Tilanteessa, missä energiapuun ja latvusmassan potentiaali on 0, olisi yksin kuoren, oljen ja lannan yhteenlaskettu potentiaali yhä 1,6 miljoonaa CO₂e tonnia.

Hiilensidontapotentiaalilaskelma seuraavista biomassoista; metsätähde sisältäen energiapuun ja havupuiden latvusmassan, saha- ja selluteollisuuden kuori, olki ja hevosenlanta, pyrolysoituista biohiilistä optimaalisimpien arvojen perusteella löytyvät taulukosta 11.

Taulukko 11 Hiilensidontapotentiaalilaskelma valituista biomassoista

Biomassa	m ³ /v	t/v	kuiva- tiheys k-a	t/v	Saanto %	C-pit %	H/C	Pysyvyys %	Hiilen ja hiilidiok- sidin suhde	Hiilensido- ntapotent- aali Mt/v CO ₂ e	Teknis- taloudelli- nen potentiaali %	Teknis- taloudelli- nen potentiaali Mt, CO ₂ e
Metsätähde (energiapuu)	10792172		426	4596386	25 %	92,6 %	0,15	100 %	3,67	4	30 %	1,19
Havupuiden latvusmassa	8608975		397	3415180	25 %	92,60 %	0,44	92,8 %	3,67	2,9	50 %	0,88
Saha- ja selluteollisuuden kuori	6200000		357	2213400	36 %	81,5 %	0,46	91,8 %	3,67	2,2	30 %	1,10
Olki				2366150	37 %	73,2 %	0,21	100 %	3,67	2,2	30 %	0,65
Hevosenlanta		672995		208628	31,5 %	69,2 %	0,15	100 %	3,67	0,2	30 %	0,05
Yhteensä										11,5		3,87

6.2 Pyrolysoitujen biomassojen hiilensidontapotentiaalin suhteutus kansallisiin ilmastotavoitteisiin

Tämän opinnäytetyön kirjoittamisen hetkellä huhtikuussa 2025 ei ole varmaa, mitä vuosien 2030 ja 2035 päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet tulevat olemaan. Ilmastolain laatimisen yhteydessä laaditulla päästövähennyspolulla päästöjen oletettiin vuonna 2035 olevan 21 Mt CO₂e, jolloin myös nielujen olisi oltava -21 Mt CO₂e. Ilmastopaneelin vuoden 2025 arvion mukaan päästövähennystahti voisi olla aiemmin arvioitua nopeampi: päästöt vuonna 2035 voisivat olla 18,3 Mt CO₂e, jolloin hiilineutraalius vastaavasti olisi saavutettavissa -18,3 Mt CO₂e nielutasolla – edellyttäen mittavia lisätoimia sekä päästövähennyksiin että maankäyttösektorin nieluihin. Vuoden 2030 hiilinielutavoite puolestaan huhtikuun 2025 tiedoilla on vain -3,8 Mt CO₂e, mikäli EU tulee hyväksymään Suomen laskentamenetelmät LULUCF-sektorin tavoitteiden uudelleenarviointiin.

Teknisiä hiilinieluja voidaan mitä todennäköisimmin vuoden 2030 jälkeen käyttää kuromaan päästöjen ja nielujen välistä kuilua umpeen sertifioitujen hiilenpoistojen avulla, jolloin myös biomassojen pyrolysoinnilla eli biohiilellä voidaan vaikuttaa tavoitteisiin. Ilmastopaneelin skenaariossa teknologiset nielut onkin sisällytetty osaksi vuodelle 2035 arvioituja hiilinieluja: mallinnetusta -18,3 Mt CO₂e hiilinieluista maankäyttösektorin osuudeksi on laskettu -14,9 Mt CO₂e ja teknisten nielujen osuudeksi -3,4 Mt CO₂e, josta -3 Mt CO₂e on allokoitu bioenergian tuotantoon yhdistetylle hiilen talteenotolle (BECCS) ja -0,4 Mt CO₂e biohiilelle. Arvion tehneen Bioenergia ry:n mukaan biohiilen avulla aikaansaatua hiilensidonta voisi olla suurempikin, mutta biomassojen kilpailutilanteen ja biohiilen tuotantokustannusten arvioidaan rajoittavan potentiaalia. (Ticklén, 2025b, s. 16)

Valitsemistani biomassoista pyrolysoitujen biohiilten vaikutus kansalliseen hiilitaseeseen teknistaloudelliset rajoitteet huomioiden voisi olla jopa n. -3,9 Mt CO₂e, ilman metsäbiomassaakin pelkän kuoren, oljen ja hevosenlannan vaikutus -1,6 Mt CO₂e. Alihyödynnetyistä biomassoista pyrolysoitujen biohiilten hiilensidontapotentiaali on siten samaa suuruusluokkaa kuin koko maankäyttösektorin vuoden 2030 nielutavoite (huhtikuun 2025 tiedoilla), ja suhteutettuna Ilmastopaneelin arvioimaan nielujen tasoon -18,3 Mt CO₂e vuonna 2035 laskemani hiilensidontapotentiaali olisi jopa 9-21 % – teknisille nieluille allokoitu osuus 3,4 Mt CO₂e tulisi katettua peräti kokonaan. Pyrolysoituilla maa- ja metsätaloussivuvirroilla voisi siten olla varsin merkittävä vaikutus kansallisiin tavoitteisiin.

Laskemissani hiilensidontapotentiaaleissa ei ole kuitenkaan huomioitu laitoksen rakentamisesta, biohiilen tuottamisesta, raaka-aineen korjuusta, kuljetuksesta eikä lopputuotteen kuljettamisesta ja käytöstä aiheutuvia elinkaaripäästöjä. Todellisessa ns. nettohiilensidontapotentiaalissa elinkaaripäästöt tulee vähentää ns. bruttopotentiaalista. Teoreettisessa tutkimuksessa potentiaalisten pyrolyysilaitosten todellisia elinkaaripäästöjä on mahdotonta laskea.

Esimerkkinä voidaan kuitenkin käyttää yhden kotimaisen, Carbofex pyrolyysilaitoksen, elinkaaripäästöjä. Vuoden 2023 kolmannen osapuolen vahvistamassa elinkaaripäästölaskelmassa prosessin päästöt kehdestä hautaan ovat 240 kg / 1 tonni tuotettua biohiiltä. (Ecobio, 2023) Jos biohiili sitoo n. 3,5 tCO₂ per tonni biohiiltä, on hiilensidontakerroin päästöjen jälkeen $3,5 - 0,24 = n. 3,2 \text{ tCO}_2$, jolloin päästöjen osuus on n. 7 %. Jos bruttopotentiaali per tuotettu tonni on pienempi, on saman suuruisten päästöjen suhteellinen osuus suurempi. Esimerkiksi puuta alemman hiilipitoisuuden lantabiohiilellä ($1 * 0,69 * 3,67 = 2,5 \text{ tCO}_2$) vaikutus on 9 %.

Lantabiohiilen, kuten olki- tai kuoribiohiilenkin, tuotannon elinkaaripäästöt ovat kuitenkin todennäköisesti erisuuruiset erilaisen tuotantoketjun takia eikä puuperäisen biohiilen tuotannon elinkaaripäästöt ole verrannollisia muusta biomassasta valmistetun biohiilen tuotannon päästöjen kanssa. Logistisesti, taloudellisesti sekä elinkaaripäästöjen kannalta järkevintä olisi pyrolyysilaitosten sijoittaminen mahdollisimman lähelle sekä biomassan syntyettä biohiilen loppusijoituspaikkaa. Niin kannattavuuden kuin optimaalisen hiilensidontapotentiaalinkin kannalta pyrolyysilaitosten tulisi sijaita hajautetusti järkevän etäisyyden päässä biomassoista. Tällaisten laitosten synty- ja perustamispaikkoja ei kuitenkaan voi ennustaa, vaan niiden syntyminen on täysin markkinaehtoista.

Laskelmani varsinaisena tarkoituksena ei ole antaa yksiselitteisiä numeerisia arvoja biomassojen hiilensidontapotentiaalista, vaan parhaimmillaan se toimii suuntaa antavana työkaluna potentiaalinkin laskemiseen eri teknistaloudellisissa tilanteissa.

7 Hevosenlannan hiilensidontapotentiaali tilakoossa

7.1 Lannan lannoituskäytön haasteet

Eläinten lantaa on käytetty maanviljelyssä orgaanisena lannoitteena parantamaan maan viljavuutta kautta maanviljelyn historian. Lanta antaa kasveille ravinteita, kasvattaen satomääriä ja parantaen maaperän kasvukuntoa. Tutkimusten mukaan lanta myös parantaa maaperän hiilipitoisuutta, mikä puolestaan lisää maaperän huokoisuutta ja vedenpidätyskykyä. (Rathnayake ym., 2023, s. 2) Lanta on myös ekologinen vaihtoehto mineraalilannoitteille.

Lannan levittämällä maaperään on kuitenkin myös ikäviä vaikutuksia. Ruokavalion muuttumisesta lihapitoisempaan on tuotantoeläinten pito sekä eläinmäärä hehtaaria kohden on kasvanut merkittävästi maailmassa 1900-luvun aikana. Koska lantaa harvoin kannattaa kuljettaa kauas levitykseen, on tämä johtanut suuremman lantamäärän levittämiseen pienemmälle alueelle. Lisääntyneen lannanlevityksen myötä maan ravinteiden varastointikapasiteetti ylittyy ja ylimääräiset ravinteet valuvat ympäröiviin vesistöihin, mikä johtaa rehevöitymiseen ja hyödyllisten ravinteiden alihyödyntämiseen. (Rathnayake ym., 2023, s. 2; Sarvi ym., 2020; Caro & Dahl, 2021) Rathnayake ym. (2023) mukaan vain 30 % eläimille annetusta ravinnerikkaasta ravinnosta imeytyy ruoansulatuksen läpi.

Lannan varastoimisesta ja kompostoisesta koituu myös kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään; metaania (CH₄) ja typpidioksidia (N₂O). Lannan mukana maaperään leviävät mahdolliset patogeenit, antibiootit sekä steroidit ovat myös valtava riski ihmisten ja eläinten terveydelle. Antibiootit voivat kulkeutua maaperästä kasvien kautta ruokaketjuun, mikä kasvattaa antibioottiresistanssia ja on vakava riski ihmisten terveydelle. (Rathnayake ym., 2023, ss. 3–4)

Lannan pyrolysointi voi poistaa lannasta patogeenit sekä orgaaniset haitta-aineet sekä vähentää lannan kasvihuonekaasupäästöjä. (Rathnayake ym., 2023) Muun muassa edellä kerrotuista syistä johtuen on lannan pyrolysointi biohiileksi ekologinen käsittelytapa lannan suoran maaperäkäytön lisäksi.

7.2 Hevosenlantabiohiilen hiilensidontapotentiaali esimerkkitalalla Kanta-Hämeessä

Tämän työn viimeisessä osiossa tarkastelen lantabiohiilen hiilensidontapotentiaalia Kanta-Hämeessä sijaitsevan esimerkkitalan tilakoossa työn julkaisuhetkellä yhä käynnissä olevassa BioKanta-hankkeessa tehtyjen pyrolysointikokeiden analyysituloksia laskennassani hyödyntäen ja vastaten viimeiseen tutkimuskysymykseeni neljä.

BioKanta-hankkeen pyrolysointiosuus suoritettiin Forssassa Pilvenmäen raveissa 10.5.2024, jossa hevosenlannan pyrolysointia demonstroitiin Pilvenmäessä vieraileville hevosurheilijoille ja -harrastajille hyvänä vaihtoehtoisena hevosenlannan käsittelytapana. Pyrolysointi toteutettiin SoilCare Oy:n panostyyppisellä mobiilireaktorilla. Reaktorin lämmitys polttopuulla oli aloitettu hyvissä ajoin ennen ravien alkamista. Pyrolyysi kesti kahdeksan tuntia, reaktorin ylälämpötila vaihteli pääosin 420 °C ja 580 °C asteen välillä. (Biokanta, 2024) Reaktoriin syötettiin yhteensä 150 litraa syötettä, lantaa ja kutterinpurua. Pyrolyysin päätyttyä biohiiltä oli muodostunut 60 litraa. (Hlökohtainen tiedonanto, Tuomo Leppänen, 7.10.2024) Biohiilen saanto kokeessa oli siis 40 %, mikä on korkeampi kuin löytämissäni tutkimuksissa, joissa se oli 30 %:n luokkaa. Lantabiohiilelle 40–60 % on kuitenkin tyypillinen saanto Rathnayake ym. mukaan. (Rathnayake ym., 2023, s. 1084) Pyrolyysidemonstraatiota tavoitteena oli tuottaa biohiiltä hankkeen kokeisiin, missä biohiiltä hyödynnetään mm. biokaasureaktorien lisäsyötteenä.

Kuva 8 Panosreaktori BioKanta-hankkeen pyrolysointidemossa Pilvenmäellä

Biohiilen hiilensidontapotentiaalia tarkastelin BioKanta-hankkeessa luodun esimerkkitalan tilakoon avulla. Tilalla oletettiin olevan 50 hevosta. Tilalla muodostuvan lannan määrän arvioin kirjallisuuden perusteella. Keskimäärin yksi hevonen tuottaa vuodessa 10,44 tonnia kuivikelantaa, kun ulkotarhoihin ja laitumelle jäänyt lanta on vähennetty laskuista. Lannan kuiva-ainepitoisuus on n. 29 %. (Luostarinen, Grönroos, Hellstedt, ym., 2017, s. 50) Esimerkkitala tuottaa lantaa siis n. 151,4 kuiva-ainetonna vuodessa ($50 \times 10,44 \times 0,29$).

Pilvenmäen biohiilidemossa tuotetusta lantabiohiilestä analysoitiin CHNS HAMK:n laboratoriossa. Hiilen kuiva-ainepitoisuus oli 92,9 %. Hevosenantabiohiilestä analysoidut hiili- ja vetytitoisuudet ovat linjassa kirjallisuuskatsauksen (taulukko 10) kanssa. Hevosenantabiohiilen CHNS-analyysin tulokset ovat esitettynä taulukossa 12.

Taulukko 12 Hevosenantabiohiilen ominaisuudet (BioKanta-hanke)

Tulokset kuiva-ainetta kohden			
Typi (m-%)	Hiili (tot) (m-%)	Vety (m-%)	Rikki (m-%)
1,26	67,64	2,31	0,14

Kappaleessa 3.3.3 esitetyllä laskukaavalla ja yllä kerrotuilla saannolla ja analyysituloksilla saadaan lantabiohiilen hiilensidontapotentiaalista (E_{stored}) seuraava yhtälö:

$$E_{\text{stored}} = 151,4 \times 0,4 \times 0,6764 \times 0,94 \times 3,67$$

Pysyvyyden $F_p^{\text{TH,TS}}$ olen laskenut erikseen liitteessä (Liite 1). Taulukossa 13 esiteltujen hiili- ja vetytitoisuuksien suhteella BioKanta-hankkeen demossa pyrolysoidun hevosenlannan pysyvyydeksi 100 vuoden ajanjaksolla Suomen maaperällä saadaan 94 %. Yhtälön tuloksena saadaan hiilensidontapotentiaaliksi 141,3 tCO_{2e} vuodessa ennen prosessissa muodostuvien päästöjen vähentämistä.

Hiilensidontakertoimesta tulee kuitenkin vielä vähentää pyrolyysiprosessin elinkaari päästöt. Olettaen, että pyrolyysilaitos sijaitsee hevostilalla, ei raaka-aineen kuljetuksesta pyrolyysiin koidu lainkaan päästöjä. Mikäli prosessista saatu biohiili hyödynnetään lähialueen pelloissa, ei myöskään lopputuotteen kuljetuksesta koidu juurikaan päästöjä. Maaperäkäytön lisäksi muita potentiaalisia käyttökohteita on esimerkiksi biohiilen lisääminen biokaasuprosessiin. Biohiilen lisääminen biokaasuprosessiin voi tehostaa laitoksen metaanintuotantoa sekä ravinteiden kierrätystä. (Cavali ym., 2022; Viaene ym., 2024) Lisäksi biohiilen vaikutuksia mm. kuiva-aineen erottumiseen tutkitaan osana Biokanta-hanketta. Olettaen, että

biokaasulaitos sijaitsee hevostilan läheisyydessä, ei biohiilen kuljetuksesta koidu suuria päästöjä myöskään biokaasulaitokselle.

Biohiili-peräisten hiilenpoistojen helmikuun 2025 keskihinnalla 150 €/t laskettuna yhden 50 hevosen tilan tuottaman lantabiohiilen arvonlisä hiilenpoiston omistajalle voisi siten olla parikymmentätuhatta euroa vuodessa. (CDR.Fyi, 2025) Hiilenpoistoista saatava arvonlisä ja hiilenpoistojen kannattavuus riippuvat kuitenkin täysin liiketoimintamallista ja siitä, kuka omistaa hiilenpoiston: biohiililaitos vai hevostila. Jos hevostila ei omista biohiililaitosta, maksaisiko laitos tilalle lannasta, vai tila laitokselle lannan vastaanottamisesta? Saisiko hevostila lannan biohiilenä takaisin maanparannusaineeksi, jolloin laitokselle jäisi vain hiilenpoistot? Jos hevostila omistaisi biohiililaitoksen, pitäisi sen vastaanottaa monen muunkin ympäröivän tilan lannat, jotta prosessi pyörisi ympärivuotisesti. Kannattavuus taas riippuu täysin siitä, mihin biohiilen saa myytyä ja mitä laitoksen operaatiokustannukset ovat. Kaiken kaikkiaan yhden tilan lannasta tuotetun biohiilen arvonlisää ei ole mielekäästä laskea kokonaisuudesta irrallisena.

8 Pohdintaa

Suomen maankäyttösektorin hiilinielujen tila on hälyttävä: uusien inventaariotietojen valossa nielujen taso on romahtanut radikaalisti. Metsät ovat muuttuneet hiilinielusta päästölähteeksi vuonna 2021, ja maankäyttösektori on kokonaisuudessaan muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi ensimmäisen kerran jo 2018. Koska nielujen tarkastuslaskelmia on tehty myös ajassa taaksepäin viime vuosikymmenelle, on maankäyttösektorin nielutavoitteiden vertailuluku pienentynyt radikaalisti. Tätä kirjoittaessa huhtikuussa 2025 ei vielä ole varmaa, mikä vuoden 2030 lakiin kirjattu nielutavoite tulee olemaan. Vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen kannalta on päästöjä joka tapauksessa leikattava rajusti joka sektorilla, ja maankäyttösektorin nielutavoitetta kuromaan voivat avuksi tulla tekniset nielut vuoden 2030 jälkeen.

Myös koko EU:ssa hiilinielut ovat pienentyneet uusimpien tietojen valossa peräti 30 % vuosien 2012–2022 aikana. LULUCF-sektori on toistaiseksi ainoa EU:n hiilinielujen lähde ja siten ne ovat keskeisessä osassa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta niiden vaikutus on rajusti yliarvioitu: aiemmissa skenaarioissa hiilinielujen suuruus on arvioitu olevan 600 Mt CO₂e vuonna 2050, mutta uudempien metsäpalot, kuivuudet ja tuholaiset huomioivien arvioiden valossa EU:n maankäyttösektorin nielujen potentiaaliksi arvioidaan 100–400 Mt CO₂e vuodelle 2050. Viesti on selvä: teknisiä hiilenpoistoja täytyy nopeasti skaalata ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. (European Scientific Advisory Board on Climate Change, 2025, ss. 48, 30–35)

Biomassojen teknistaloudellisen potentiaalin selvittäminen on erittäin haastavaa. Aineistojen tiedot metsätähteen potentiaalista riippuvat vahvasti oletuksista sekä tehdyistä rajauksista. Esimerkiksi latvusmassojen potentiaaliin on laskettu sekä mäntyjen että kuusten latvat, kun korjuu todellisuudessa kohdistuu pääosin kuusiin. Oljen ja lannan osalta potentiaaliin vaikuttaa myös esimerkiksi maaperän hiilipitoisuuden kannalta peltomaahan jätettävä osuus.

Biomassojen saatavuuden toimintaympäristö Suomessa on muuttunut erityisesti puubiomassan osalta Ukrainan sodan alkamisen myötä ja puuntuonnin tyrehtyttyä Venäjältä. Hakkuumäärät ovat kasvaneet ja uusia sellutehtaita on perustettu. Viimeisen viiden vuoden aikana Etelä-Suomessa ainespuun korjuu on ylittänyt suurimman kestävän hakkuupotentiaalin, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa potentiaalia on jäänyt käyttämättä. Koko maassa hakkuumäärät alittavat suurimman kestävän korjuupotentiaalin, mutta sen

valjastaminen käyttöön voi olla vaikeaa. Loppujen lopuksi saatavuus riippuu pitkälti metsänomistajien puunmyyntihalukkuudesta ja energiapuun markkinatilanteesta.

Oljen, puunkuoren ja lannan käyttöä ei tilastoida, joten niiden osalta saatavuuden arvioiminen on vielä hankalampaa. Kaikkien biomassojen osalta saatavuutta voi parhaimmillaankin arvioida laajalla haarukalla erilaisilla oletuksilla.

Toisen haasteen saatavuudelle asettaa biohiilen tuotannon potentiaalisesti aiheuttama kilpailu biomassoista. Mikäli biomassoja kuten saha- ja selluteollisuuden kuorta alettaisiin ohjaamaan markkinavetoisesti biohiilen tuotantoon, tulisi nykyisellään energiakäyttöön menevälle biomassalle keksiä korvaava biomassa, mikä taas lisää biomassan kysyntää toisaalla. Kilpailua biomassoista lisäävät väistämättä myös paine nielujen kasvattamiselle sekä uusiutuvan energian direktiivi RED III, joka pakottaa kasvattamaan uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiantuotannossa. Toisaalta taas kaukolämpölaitokset ovat vauhdilla siirtymässä sähkökattiloihin, mikä voi tulevaisuudessa vähentää puubiomassan kysyntää ja parantaa metsäbiomassan saatavuutta.

Nielujen hupenemisen ja kiihtyvän biomassakilpailun valossa erityisesti puubiomassan kestävää käyttöä tulisi lisätä, esimerkiksi pitkäikäisten puutuotteiden ja biohiilen tuoman pysyvän hiilensidonnann muodossa. Biohiilen tuotannossa syntyy lisäksi sivutuotteena lämpöenergiaa, jolloin pysyvän hiilenpoiston tuotanto voidaan yhdistää kestävänsä energian tuotantoon. Toki syntyvän lämpöenergian määrä on merkittävästi (30–60 %) pienempi, kuin mitä biomassan suorasta lämmöntuotannosta syntyy.

Mielenkiintoinen kysymys mielestäni onkin, voisiko biomassoja ohjata pysyvään käyttöön lyhytikäisen tai polttokäytön sijaan erilaisten ohjauskeinojen, kuten verotuksen avulla? Voisiko maankäyttösektorin nieluja vahvistaa niin, että se edesauttaa myös vihreää energiasiirtymää? Jos edes pieni osa nyt käyttämättä jäävästä tai polttoon päätyvästä metsätähde- olki- tai puunkuoribiomassasta päätyisi biohiilen tuotantoon, voisi sillä olla merkittävä vaikutus maankäyttösektorin nielutaseeseen, sitten kun EU:n hiilenpoistojen sertifiointikehikon avulla biohiiliperäiset hiilenpoistot voidaan muiden teknisten nielujen ohella lukea osaksi kansallisia tavoitteita. Samalla luotaisiin hajautettua energiantuotantoa, mikä osaltaan lisää huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Syntynyt biohiili voitaisiin esimerkiksi palauttaa peltoon, lisätä sidosaineena betoniin tai metaanintuottoa parantamaan biokaasuntuotantolaitoksiin. Biohiilelle on lukuisia käyttökohteita ja tutkimuksin todennettuja hyötyjä, teknologia on olemassa ja skaalattavissa – vain toteutusta, investointeja ja kansainvälisiä hiilenpoistojen rahoitusmekanismeja tarvitaan.

9 Lähteet

- Askeland, M., Clarke, B., & Paz-Ferreiro, J. (2019). Comparative characterization of biochars produced at three selected pyrolysis temperatures from common woody and herbaceous waste streams. *PeerJ*, 7, e6784. <https://doi.org/10.7717/peerj.6784>
- Azargohar, Ramin, Jacobson, K., Powell, E., & Dalai, A. (2013). *Evaluation of properties of fast pyrolysis products obtained, from Canadian waste biomass*. Elsevier.
- Bieniek, A., Jerzak, W., & Magdziarz, A. (2021). Experimental studies of intermediate pyrolysis of woody and agricultural biomass in a fixed bed reactor. *E3S Web of Conferences*, 323, 00003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132300003>
- Biokanta. (2024). *Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoön Kanta-Hämeessä -hanke*. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus. <https://www.hamk.fi/projektit/biokaasua-hiiliviisaasti-ja-ravinteet-kiertoön-kanta-hameessa/>
- Biomassa-atlas*. (2024). Luonnonvarakeskus. <https://biomassa-atlas.luke.fi/>
- Biochar Europe. (2024) Market Report 2023/2024. European Biochar Industry. <https://www.biochareurope.eu/market-report>
- Biswas, B., Pandey, N., Bisht, Y., Singh, R., Kumar, J., & Bhaskar, T. (2017). Pyrolysis of agricultural biomass residues: Comparative study of corn cob, wheat straw, rice straw and rice husk. *Bioresource Technology*, 237(Biswas, B., Pandey, N., Bisht, Y., Singh, R., Kumar, J., Bhaskar, T. (2017). Pyrolysis of agricultural biomass residues: Comparative study of corn cob, wheat straw, rice straw and husk. *Bioresource Technology*, 237, 57–63. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.02.046>)
- Brassard, P., Godbout, S., & Hamelin, L. (2021). Framework for consequential life cycle assessment of pyrolysis biorefineries: A case study for the conversion of primary forestry residues. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 138, 110549. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110549>

- Brown, R. C. (2021). The Role of Pyrolysis and Gasification in a Carbon Negative Economy. *Processes*, 9(5), 882. <https://doi.org/10.3390/pr9050882>
- Carbon Standards International. (2022). *EBC (2012-2023) European Biochar Certificate— Guidelines For a sustainable production of biochar*. Carbon Standards International. (Vsk. 2022).
- Caro, S., & Dahl, Olli. (2021). Thermochemical valorisation of waste: Pyrolytic conversion of horse manure. *Cleaner Engineering and Technology*, 4, 100181-. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100181>
- Cavali, M., Libardi Junior, N., Mohedano, R. de A., Belli Filho, P., da Costa, R. H. R., & de Castilhos Junior, A. B. (2022). Biochar and hydrochar in the context of anaerobic digestion for a circular approach: An overview. *Science of The Total Environment*, 822, 153614. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153614>
- CDR.fyi. (2024). <https://www.cdr.fyi/leaderboards>
- CDR.fyi. (2025). <https://www.cdr.fyi/>
- Cisse, I., Hernandez-Charpak, Yvan, & Diaz, Carlos. (2022). Biochar Derived from Pyrolysis of Common Agricultural Waste Feedstocks and Co-pyrolysis with Low-Density Polyethylene Mulch Film. *Waste and Biomass Valorization*, 13(9), 3913–3932. <https://doi.org/10.1007/s12649-022-01760-7>
- COM/2024/62 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU (2024). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:62:FIN>
- CRCF Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 Establishing a Union Certification Framework for Permanent Carbon Removals, Carbon Farming and Carbon Storage in Products (2024). <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj/eng>

- Domingues, R. R., Trugilho, P. F., Silva, C. A., Melo, I. C. N. A. D., Melo, L. C. A., Magriotis, Z. M., & Sánchez-Monedero, M. A. (2017). Properties of biochar derived from wood and high-nutrient biomasses with the aim of agronomic and environmental benefits. *PLOS ONE*, 12(5), e0176884. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176884>
- Ecobio (20.3.2023). LCA Report – Carbofex’s Biochar Product. Life Cycle Assessment according to ISO 14040 and Puro.Earth Biochar Methodology. Ecobio. https://carbofex.fi/wp-content/uploads/2023/05/Ecobio-LCA_Carbofex-Biochar-2023-v5.pdf
- Eurooppalainen Ilmastolaki (EU) 2021/1119 | Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119>
- European Biochar Industry. (2022). *European Biochar Market Report 2021/2022*.
- European Scientific Advisory Board on Climate Change. (20.2.2025). *Scaling up carbon dioxide removals—Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*.
- Ilmastolaki 423/2022 (2022). <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2022/423>
- Jindo, K., Mizumoto, H., Sawada, Y., Sanchez-Monedero, M. A., & Sonoki, T. (2014). Physical and chemical characterization of biochars derived from different agricultural residues. *Biogeosciences*, 11(23), 6613–6621. <https://doi.org/10.5194/bg-11-6613-2014>
- Johansson, A.-C., Wiinikka, H., Sandström, L., Marklund, M., Öhrman, O., & Narvsjö, J. (2016). *Characterization of pyrolysis products produced from different Nordic biomass types in a cyclone pilot plant*. Elsevier.
- Kalu, S., Kulmala, L., Zrim, J., Peltokangas, K., Tammeorg, P., Rasa, K., Kitzler, B., Pihlatie, M., & Karhu, K. (2022). Potential of Biochar to Reduce Greenhouse Gas Emissions

- and Increase Nitrogen Use Efficiency in Boreal Arable Soils in the Long-Term. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.914766>
- Kazawadi, D., Ntalikwa, J., & Kombe, G. (2021). A Review of Intermediate Pyrolysis as a Technology of Biomass Conversion for Coproduction of Biooil and Adsorption Biochar. *Journal of Renewable Energy*, 2021, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2021/5533780>
- Kujanpää, L., Koponen, K., Linjala, O., Mäkikouri, S., & Arasto, A. (2023a). *Teknologisten hiilinielujen mahdollisuudet ja niiden edistäminen Suomessa*. Suomen Ilmastopaneeli.
- Kujanpää, L., Reznichenko, A., Saastamoinen, H., Mäkikouri, S., Soimakallio, S., Tynkkynen, O., Lehtonen, J., Wirtanen, T., Linjala, O., Similä, L., Keränen, J., Salo, E., Elfving, J., & Koponen, K. (2023b). *Carbon Dioxide Use and Removal. Prospects and policies*. Prime Minister's Office.
- Kwapinska, M., Horvat, A., Agar, D., & Leahy, J. (2021). *Energy recovery through co-pyrolysis of wastewater sludge and forest residues—The transition from laboratory to pilot scale*. Elsevier.
- Kymäläinen, M. & Pakarinen, O. (2015). *Biokaasuteknologia. Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteen käyttäminen*. Hamk:n julkaisuja 17/2015.
- Laine, A., Ahonen, H.-M., Pakkala, A., Laininen, J., Kulovesi, K., & Mäntylä, I. (2023a). *Opas hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin. Vapaaehtoisten ilmastotekojen edistäminen hiiliyksiköillä*. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:3.
- Laine, A., Ahonen, H.-M., Pakkala, A., Mäntylä, I., Noro, K., Halonen, M., Laininen, J., & Aalto, L. (2023b). *Vapaaehtoisten ilmastoyksiköiden rooli ja kansainvälisen viitekehityksen muutokset Suomelle*. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023.
- Laturi, J., Aalto, L., Forsman-Hugg, S., Horne, P., Kinnunen, P., Korhonen, O., Kujala, P., & Noro, K. (2023). *Vapaaehtoiset hiilimarkkinat maankäyttö- sektorilla—Kehitys, kysyntä ja toimenpiteet Suomessa*. PTT Raportteja 285. Pellervo Taloustutkimus.

- Lee, Y., Park, J., Ryu, C., Gang, K. S., Yang, W., Park, Y.-W., Jung, J., & Hyun, S. (2013). *Comparison of biochar properties from biomass residues produced by slow pyrolysis at 500C*. Elsevier.
- Lehmann, J., Abiven, S., Kleber, M., Pan, G., Singh, B. P., Sohi, S.P., & Zimmerman, A. R. (2015). Persistence of biochar in soil. In J. Lehmann & S. D. Joseph (Eds.), *Biochar for environmental management* (pp. 235–282). New York, NY: Routledge ed.
- Liski, J., Repo, A., Känkänen, R., Vanhala, P., Seppälä, J., Antikainen, R., Grönroos, J., Karvosenoja, N., Lähtinen, K., Leskinen, P., Paunu, V.-V., & Tuovinen, J.-P. (2011). *Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa*. Suomen Ympäristökeskus.
- LULUCF Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the Inclusion of Greenhouse Gas Emissions and Removals from Land Use, Land Use Change and Forestry in the 2030 Climate and Energy Framework, and Amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA Relevance) <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/2023-05-11/eng>
- LULUCF Regulation (EU) 2023/839 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2023 amending Regulation (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the reporting and compliance rules, and setting out the targets of the Member States for 2030, and Regulation (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review (Text with EEA relevance) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj/eng>
- Luonnonvarakeskus. (15.3.2023). *Kasvihuonekaasuinventaario 2021: Maataloussektorin ja maankäyttösektorin nettopäästöihin ei merkittäviä muutoksia verrattuna joulukuussa 2022 julkaistuihin ennakkotietoihin*. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/seurannat/maatalous-ja-lulucfsektorin-kasvihuonekaasuinventaario/kasvihuonekaasuinventaario-2021>

Luonnonvarakeskus. (2024a). *Lanta*. Luonnonvarakeskus.

<https://www.luke.fi/fi/biomassaatlaksen-biomassat/lanta>

Luonnonvarakeskus. (2024b). *Pelto*. Luonnonvarakeskus.

<https://www.luke.fi/fi/biomassaatlaksen-biomassat/pelto>

Luonnonvarakeskus. (25.4.2024c). *Hakkuukertymä ja puuston poistuma alueittain 2023*.

Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/tilastot/hakkuukertyma-ja-puuston-poistuma/hakkuukertyma-ja-puuston-poistuma-alueittain-2023>

Luostarinen, S., Grönroos, J., Hellstedt, M., Nousiainen, J., & Munther, J. (2017). Suomen normilanta—Laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset.

Luonnonvarakeskus. <https://jukuri.luke.fi/handle/10024/540239>

Luostarinen, S., Grönroos, J., & Saastamoinen, M. (2017, elokuuta). *Hevosenlannan käsittely Suomessa. Tulokset lannankäsittelyn kyselystä talleille*. Luonnonvarakeskus.

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/538154/luoke-luobio_8_2017.pdf?sequence=1

Luostarinen, S., Laakso, J., Tampio, E., Skyttä, A., & Lehtonen, E. (2023). *Ravinteiden kierrätyksen tilastointi ja seuranta: Ensimmäinen indikaattori ja kehittämissuhteet*.

Luonnonvarakeskus. <https://jukuri.luke.fi/handle/10024/554105>

Luostarinen, S., Tampio, E., Niskanen, O., Koikkalainen, K., Kauppila, J., Valve, H., Salo, T., & Ylivainio, K. (2019). *Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot*.

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 40/2019. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 75s.

Maa- ja metsätalousministeriö. (2015). Kansallinen metsästrategia 2015—Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015. 987-952-453-908-1, 2015.

Maa- ja metsätalousministeriö. (2024) *Puupolttoaineet energian tuotannossa*.

<https://mmm.fi/metsat/puun-kaytto/puun-energiakaytto>

Marjomaa, J., & Uurtamo, K. (1996). *Puutavaran tilavuuspainon määrittäminen*.

- Mlonka-Mędrala, A., Evangelopoulos, Panagiotis, Sieradzka, Malgorzata, Zajemska, Monika, & Magdziardz, Anika. (2021). Pyrolysis of agricultural waste biomass towards production of gas fuel and high-quality char: Experimental and numerical investigations. *Fuel (Guildford)*, 296, 120611-
<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120611>
- Neves, D., Thunman, H., Matos, A., Tarelho, L., & Gomez-Barea, A. (2011). *Characterization and prediction of biomass pyrolysis products*. Elsevier.
- NZIA Regulation (EU) 2024/1735 of the European Parliament and the Council of June 13th 2024 on establishing a framework of measures for strengthening Europe's net-zero technology manufacturing ecosystem and amending Regulation (EU) 2018/1724 (2024). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj/eng>
- Ollikainen, M., Lång, K., & Weaver, S. (13.1.2023). *VNS 7/2022 vp Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Ilmastopaneelin lausunto*. Suomen Ilmastopaneeli.
- Pahkala, K., & Lötjönen, T. (2012). *Peltobiomassat tulevaisuuden energiasursseina*. Maa- ja metsätalousministeriö. <http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti44.pdf>
- Pärpäriltä, E., Brebu, M., Azhar Uddin, Md., Yanik, J., & Vasile, C. (2014). Pyrolysis behaviors of various biomasses. *Polymer Degradation and Stability*, 100, 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2014.01.005>
- Peltoniemi, M., Huttunen, S., Hyyrynen, M., Similä, J., Halonen, K.-M., Haltia, E., Leppänen, J., Pohjola, J., Tikkanen, V.-M., Arola, T., Assmuth, A., Autto, H., Lehto, T., Lonkila, A., Pitzén, S., Uusivuori, J., & Vesala, J., Viitala E.-J. ja Lintunen J. (2023). *Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsäsektorin ohjauskeinojen monitieteinen analyysi*. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 110/2023. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 164s.
- Peura, P., Hiltunen, E., Haapanen, A., Auvinen, K., Soukka, R., Törmä, H., Kujala, S., & Pohjola, J., Mäkiranta A., Välisuo P., Grönman K., Kumar R., Rasi S., Lehtonen E.,

- Anttila P. (2017). *Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)*. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 35/2017. Valtioneuvoston kanslia.
- Pröll, T. (2017). Reduced Local Emissions and Long-term Carbon Storage through Pyrolysis of Agricultural Waste and Application of Pyrolysis Char for Soil Improvement. *Energy Procedia*, 114, 6057–6066. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1742>
- Puro.earth. (1.2.2024). *Puro Standard: Biochar Methodology. Edition 2022 V3*. Puro.earth.
- Puy, N., Murillo, R., Navarro, M. V., López, J. M., Rieradevall, J., Fowler, G., Aranguren, I., García, T., Bartrolí, J., & Mastral, A. M. (2011). Valorisation of forestry waste by pyrolysis in an auger reactor. *Waste Management*, 31(6), 1339–1349. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.01.020>
- Rafiq, M. K., Bachmann, R. T., Rafiq, M. T., Shang, Z., Joseph, S., & Long, R. (2016). Influence of Pyrolysis Temperature on Physico-Chemical Properties of Corn Stover (*Zea mays* L.) Biochar and Feasibility for Carbon Capture and Energy Balance. *PLoS One*, 11(6), e0156894. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0156894>
- Raitila, J., Korpijärvi, K., Björnström, M., Karlsson, M., Virkkunen, M., & Hurskainen, M. (31.8.2021). *Biohiilen valmistus ja käyttö turvetta korvaavana tukipolttoaineena bioenergian tuotannossa*. VTT Tutkimusraportti Nro VTT-R-717-21. VTT Technical Research Center of Finland.
- Rathnayake, D., Schmidt, H.-P., Leifeld, J., Mayer, J., Epper, C. A., Bucheli, T. D., & Hagemann, N. (2023). Biochar from animal manure: A critical assessment on technical feasibility, economic viability, and ecological impact. *GCB Bioenergy*, 15(9), 1078–1104. <https://doi.org/10.1111/qcbb.13082>
- RED III DIRECTIVE (EU) 2023/2413 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from

- renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/625 (2023).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413
- Rijo, B., Dias, A. P. S., Ramos, M., & Ameixa, M. (25.11.2021). *Valorization of forest waste biomass by catalyzed pyrolysis*. Elsevier.
- Sahateollisuus ry. (5.11.2024). Puupohjaisten uusien tuotteiden läpimurtoja joudutaan vielä odottamaan. *Sahateollisuus*. <https://sahateollisuus.com/2024/11/05/puupohjaisten-uusien-tuotteiden-lapimurtoja-joudutaan-viela-odottamaan/>
- Saletnik, B., Saletnik, A., Zaguła, G., Bajcar, M., & Puchalski, C. (2022). Oak Biomass in the Form of Wood, Bark, Brushwood, Leaves and Acorns in the Production Process of Multifunctional Biochar. *Molecules*, 27(21), 7191.
<https://doi.org/10.3390/molecules27217191>
- Sanei, H., Rudra, A., Przyswitt, Z. M. M., Kousted, S., Sindlev, M. B., Zheng, X., Nielsen, S. B., & Petersen, H. I. (2024). Assessing biochar's permanence: An inertinite benchmark. *International Journal of Coal Geology*, 281, 104409.
<https://doi.org/10.1016/j.coal.2023.104409>
- Sarvi, M., Rasi, S., Salo, T., Rasa, K., Vainio, M., Ylivainio, K., & Luostarinen, S. (2020). *Pyrolyysi turkiseläinten lannan käsittelymenetelmänä: TURKISTEHO-hankkeen osaraportti*. Luonnonvarakeskus. <https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545980>
- Schmidt, H.-P., Anca-Couce, A., Hagemann, N., Werner, C., Gerten, D., Lucht, W., & Kammann, C. (2019). Pyrogenic carbon capture and storage. *GCB Bioenergy*, 11(4), 573–591. <https://doi.org/10.1111/qcbb.12553>
- Seppälä, J., Lehtonen, H., & Kivimaa, P. (19.11.2024). *Ilmastopaneelin lausunto*. Asia: K 16/2024 vp Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2024. Suomen Ilmastopaneeli.
- Shukla, P. R., Skea, J., & Slade, R. (2022). *Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2022*.
- Silfver, T., Aakkula, J., Haakana, M., Haikarainen, S., Hirvelä, H., Hynynen, J., Mikola, J., Mutanen, A., Myllykangas, J.-P., Ollila, P., Salminen, H., Tuomainen, T., Viitanen, J.,

- Vikfors, S., & Wall, A. (2024). *Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman skenaariotarkastelun päivitys*.
- Soinne, H., Keskinen, R., Heikkinen, J., Hyväluoma, J., Uusitalo, R., Peltoniemi, K., Velmala, S., Pennanen, T., Fritze, H., Kaseva, J., Hannula, M., & Rasa, K. (2020). Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue biochar in boreal agricultural clay soil? *Science of The Total Environment*, 731, 138955.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138955>
- Ticklén, L. (15.4.2025a). Arvio Suomen maankäyttösektorin tilanteesta – Tarkastelussa EU:n LULUCF-velvoitekaudet 2021–2025 ja 2026–2030. *Ilmastopaneeli*.
<https://ilmastopaneeli.fi/hae-julkaisuja/arvio-suomen-maankayttosektorin-tilanteesta-tarkastelussa-eun-lulucf-velvoitekaudet-2021-2025-ja-2026-2030/>
- Ticklén, L. (15.4.2025b). Suomen hiilineutraalispolku – Arvio hiilineutraaliuden saavuttamisesta ja sen keinoista. *Ilmastopaneeli*. <https://ilmastopaneeli.fi/hae-julkaisuja/suomen-hiilineutraalispolku-arvio-hiilineutraaliuden-saavuttamisesta-ja-sen-keinoista/>
- Tilastokeskus. (2021). *Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2020*. Tilastokeskus.
- Trninić, M., Jovović, A., & Stojiljković, V. (2016). A steady state model of agricultural waste pyrolysis: A mini review. <https://doi.org/10.1177/0734242X16649685>
- Tsai, W.-T., Huang, Chia-Nien, Chen, Huen-Ru, & Cheng, Hui-Yueh. (2015). Pyrolytic Conversion of Horse Manure into Biochar and Its Thermochemical and Physical Properties. *Waste and Biomass Valorization*, 6(6), 975–981.
<https://doi.org/10.1007/s12649-015-9376-1>
- Valtioneuvosto. (2022). *Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta*. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2022:15. Maa- ja metsätalousministeriö. Helsinki 2022.
- Vamvuka, D., Esser, K., & Marinakis, D. (2023). Characterization of Pyrolysis Products of Forest Residues and Refuse-Derived Fuel and Evaluation of Their Suitability as

Bioenergy Sources. *Applied Sciences*, 13(3), 1482.

<https://doi.org/10.3390/app13031482>

Viaene, J., Peiren, N., Vandamme, D., Lataf, A., Cuypers, A., Debeer, L., & Vandecasteele, B. (2024). Application of biochar to anaerobic digestion versus digestate: Effects on N emissions and C stability. *Science of The Total Environment*, 915, 170124.

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170124>

Vieira, F. R., Romero Luna, C. M., Arce, G. L. A. F., & Ávila, I. (2020). Optimization of slow pyrolysis process parameters using a fixed bed reactor for biochar yield from rice husk. *Biomass and Bioenergy*, 132, 105412.

<https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.105412>

Werner, C., Schmidt, H.-P., Gerten, D., Lucht, W., & Kammann, C. (2018). Biogeochemical potential of biomass pyrolysis systems for limiting global warming to 1.5 °C.

Environmental Research Letters, 13(4), 044036. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabb0e>

Woolf, D., Lehmann, J., Ogle, S., Kishimoto-Mo, A. W., McConkey, B., & Baldock, J. (2021). Greenhouse Gas Inventory Model for Biochar Additions to Soil. *Environmental Science & Technology*, 55(21), 14795–14805.

<https://doi.org/10.1021/acs.est.1c02425>

Yang, X., Wang, H., Strong, P., Xu, S., Liu, S., Lu, K., Sheng, K., Guo, J., Che, L., He, L., Ok, Y., Yuan, G., Shen, Y., & Chen, X. (2017). Thermal Properties of Biochars Derived from Waste Biomass Generated by Agricultural and Forestry Sectors.

Energies, 10(4), 469. <https://doi.org/10.3390/en10040469>

Yang, Q., Zhou, H., Bartocci, P., Fantozzi, F., Mašek, O., Agblevor, F. A., Wei, Z., Yang, H., Chen, H., Lu, X., Chen, G., Zheng, C., Nielsen, C. P., & McElroy, M. B. (2021). Prospective contributions of biomass pyrolysis to China's 2050 carbon reduction and renewable energy goals. *Nature Communications*, 12(1), 1698.

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-21868-z>

- Yanik, J., Kornmayer, Christoph, Saglam, Mehmet, & Yüksel, Mithal. (2007). Fast pyrolysis of agricultural wastes: Characterization of pyrolysis products. *Fuel Processing Technology*, 88(10), 942–947. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2007.05.002>
- Ympäristöministeriö. (2023). *Ilmastovuosikertomus 2023*. Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:27. Ympäristöministeriö Helsinki 2023.
- Ympäristöministeriö. (2024). *Ilmastovuosikertomus 2024*. Ympäristöministeriön julkaisuja 2024:25. Ympäristöministeriö Helsinki 2024.
- Zanzi, R., Sjöström, K., & Björnbom, E. (2002). Rapid pyrolysis of agricultural residues at high temperature. *Biomass and Bioenergy*, 23(5), 357–366

Liite 1. Pyrolysoitujen biomassojen saannot ja ominaisuudet

Raaka-aine	Pyrolyysilaitteisto	Pyrolyysi lämpötila	Viipymäaika	Lämmitysnopeus	Saanto %	C-pit %	H-pit%	O-pit %	H/C -suhde	H/C -suhde (oma)	Lähde
Hevosenslanta	batch reactor, SoilCare	230-700	6h	-	40	67,64	2,31	-	-	0,41	BioKanta-hanke
Hevosenslanta		450	2h	10 °C/min	30,8	64,24	3,04	22,57	0,05	0,57	Caro & Dahl, Olli, 2021
Hevosenslanta		550	2h	10 °C/min	28,9	66,26	2,25	21,53	0,03	0,41	Caro & Dahl, Olli, 2021
Hevosenslanta	vertically fixed bed reactor	400	1h	10 K/min	33	53,13	2,72	16,09	-	0,62	Tsai ym., 2015
Hevosenslanta	vertically fixed bed reactor	600	1h	10 K/min	31,5	69,21	1,2	8,26	-	0,21	Tsai ym., 2015
Hevosenslanta	vertically fixed bed reactor	800	1h	10 K/min	28	70,07	1	10,68	-	0,17	Tsai ym., 2015
Käpy (mänty)	high temperature fixed bed unit	350	30min	10 °C/min	62,7	4,9	19,2			0,95	Vamvuka ym. 2023
Käpy (mänty)	high temperature fixed bed unit	550	30min	10 °C/min	63,4	1,9	14,2			0,36	Vamvuka ym. 2023
Koivu	free fall pilot scale reactor	800	fast pyroly	20 °C/min	7,2	90	1,8	8	-	0,24	Zanzi ym. 2002
Koivu	free fall pilot scale reactor	1000	fast pyroly	20 °C/min	5,6	94,4	0,6	4,7	-	0,08	Zanzi ym. 2002
Kuori (havupuu)	Carbofex unit	700	15min	instant	28	76,55	2,39	-	-	0,38	Carbofex, 2023
Kuori (korpinmarjapuu)	bench-scale fixed bed reactor	500	1h	10 °C/min	31,7	84,84	3,13	10,2	-	0,45	Lee, Park, Ruy, Gang, Yang 2013
Kuori (kuusi, kiinalainen)	lab scale tubular reactor	500	2h	5 °C/min	35	70	-	-	-	-	Yang ym. 2017
Kuori (mänty)	intermediate pyrolysis, fixed bed rea	500	150s	-	42	72	3,2	-	-	0,54	Bieniek ym. 2021
Kuori (mänty)	intermediate pyrolysis, fixed bed rea	600	150s	-	36	81,5	2,9	-	-	0,43	Bieniek ym. 2021
Kuori (puu)	pilot scale cyclone pyrolyzer, fast py	750	70min	-	6-27	72	-	-	0,7	-	Johansson ym. 2016
Kuori (tammi)	retort furnace FCF 2R	400	10min	-	-	57,5	3,48	-	-	0,73	Saletnik ym. 2022
Kuori (tammi)	retort furnace FCF 2R	500	10min	-	-	61	3,07	-	-	0,61	Saletnik ym. 2022
Kuusi	slow pyrolysis (RPK hiili)	450	-	-	-	89,6	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Kuusi	continous slow pyrolysis (Preseco)	500-600	15min	-	-	88,2	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Kuusi (kiinalainen)	lab scale tubular reactor	500	2h	5 °C/min	20	80	-	-	-	-	Yang ym. 2017
Kuusi (norwegian spruce)	Carbofex unit	700	15min	instant	25	92,6	1,1	4,7	0,15	0,14	Carbofex pyrolyysilaitos, Eurofins labotarioanalyysien tulokset 2024
Kuusi (norwegian spruce)	semi-batch operation, glass lab scal	500		10 °C/min	-	83,5	3,3			0,48	Părpăriță, Brebu, Uddin, Yanik, Vasile 2014
Kuusi ja mänty	continous slow pyrolysis (Preseco)	500-600	15min	-	-	87,8	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Mänty (Pinus sylvestris & pinus nigra)	auger reactor	700	5min	-	21,3	76,3	-	-	-	-	Puy ym. 2011
Mänty (Pinus sylvestris & pinus nigra)	auger reactor	500	5min	-	26,4	70	-	-	-	-	Puy ym. 2011
Metsätähde	pilot scale cyclone pyrolyzer, fast py	750	99min	-	6-27	73	-	-	0,6	-	Johansson ym. 2016
Metsätähde	high temperature fixed bed unit	550	30min	10 °C/min		56,5	2,1	39,1		0,45	Vamvuka ym 2023
Metsätähde	high temperature fixed bed unit, fast	350	30min	10 °C/min		68,4	4	26,2		0,71	Vamvuka ym. 2023
Metsätähde (eukalyptus)	fixed bed reactor	425	-	-	27	-	-	-	-	-	Rijo Bruna ym. 2021
Metsätähde (latvat ja alle 7cm oksat)	semi-pilot auger reactor, 1kg of bion	559	61s	-	26,5	70,8	4,27	19,4	-	0,73	Brassard ym. 2021
Metsätähde (mänty)	fixed bed reactor	425	-	-	30	-	-	-	-	-	Rijo Bruna ym. 2021

Raaka-aine	Pyrolyysilaitteisto	Pyrolyysi lämpötila	Viipymä-aika	Lämmitysnopeus	Saanto %	C-pit %	H-pit%	O-pit %	H/C -suhde	H/C -suhde (oma)	Lähde
Metsätähde (oksat, rangat)	pilot scale mobile pyrolysis unit (Raussin metalli)	450	-	-	-	80	3,1	9,8	-	0,47	Soinne ym., 2020
Metsätähde + jätevesiliete	Laboratory furnace	800	10min	-	27,7	50,8	0,8	-0,8	-	0,19	Kwapinska ym. 2021
Metsätähde + jätevesiliete	pilot scale reactor	800	10min	-	23,4	48,9	1,5	1,5	-	0,37	Kwapinska ym. 2021
Oksat (omenapuu)	commercial electric furnace	500	10h	10°C/min	16,7	79,1	2,65	12	0,4	0,41	Jindo ym., 2014
Oksat (omenapuu)	commercial electric furnace	800	10h	10°C/min	15,5	84,8	0,6	5,8	0,08	0,09	Jindo ym., 2014
Oiki	bench scale fluidized bed reactor, lab scale	500	-	-	20	62,8	2,8	-	-	0,54	Yanik ym., 2007
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	300	15min	-	48	67,8	4,47	26,27	0,066	0,80	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	500	15min	-	37	73,2	2,8	-	0,039	0,46	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (kaura)	semi-batch vertical reactor, lab scale	600	15min	-	24	76	1,92	20,99	0,025	0,31	Mlonka-Mędrala ym., 2021
Oiki (riisi)	commercial electric furnace	500	10h	10°C/min	32,6	37,5	0,93	8,6	0,3	0,30	Jindo ym., 2014
Oiki (riisi)	commercial electric furnace	800	10h	10°C/min	18,3	29,2	0,25	3,7	0,1	0,10	Jindo ym., 2014
Oiki (riisi)	bench-scale fixed bed reactor	500	1h	10 °C/min	28	86,28	3,12	7,35	-	0,44	Lee, Park, Ruy, Gang, Yang, 2013
Oiki (vehnä)	mobile pyrolysis unit (ABRI Tech. Inc)	400	15min	-	-	71,3	4,85	22,7	0,82	0,82	Azargohar, Jacobson, Powell, 2013
Oiki (vehnä)	mobile pyrolysis unit (ABRI Tech. Inc)	550	15min	-	-	83,1	3,2	12,9	0,46	0,47	Azargohar, Jacobson, Powell, 2013
Oiki (vehnä)	intermediate pyrolysis, fixed bed reactor	500	150s	-	26	66	3,2	-	-	0,59	Bieniek ym. 2021
Oiki (vehnä)	intermediate pyrolysis, fixed bed reactor	600	150s	-	24	68	2,6	-	-	0,46	Bieniek ym. 2021
Oiki (vehnä)	glass reactor lab scale	400	1h	20 °C/min	34,4	53,24	-	-	-	-	Biswas ym., 2017
Oiki (vehnä)	glass reactor lab scale	300	1h	20 °C/min	36,1	51,8	-	-	-	-	Biswas ym., 2017
Oiki (vehnä)	free fall pilot scale reactor	800	fast pyrolysis	20 °C/min	13,2	77,3	1,9	20,1	-	0,30	Zanzi ym. 2002
Oiki (vehnä)	free fall pilot scale reactor	1000	fast pyrolysis	20 °C/min	10,8	81,3	1,5	16,3	-	0,22	Zanzi ym. 2002
Paju	pilot scale cyclone pyrolyzer	750	156min	-	6-27	70	-	-	0,6	-	Johansson ym. 2016
Paju	slow pyrolysis (Raussin metalli)	450	-	-	-	75,3	-	-	-	-	Kalu, S. ym. 2022
Tammi	commercial electric furnace	500	10h	10°C/min	28,6	77,47	2,51	17,7	0,39	0,39	Jindo ym., 2014
Tammi	commercial electric furnace	800	10h	10°C/min	19,1	82,8	0,69	17,3	0,1	0,10	Jindo ym., 2014
Tammi	retort furnace FCF 2R	500	10min	-	-	83,1	3,02	-	-	0,44	Saletnik ym. 2022
Tammi	retort furnace FCF 2R	400	10min	-	-	78,9	3,49	-	-	0,54	Saletnik ym. 2022

Vedyn (H) moolimassa	1,008
Hiilen (C) moolimassa	12,01

Liite 2. Hiilensidontapotentiaalilaskelma

BIOMASSA	m ³ /v	t/v	Lähde	Kuiva- tuore- tiheys kg/m ³ (ka)	Lähde tiheys / kuiva-aine %	k-a t/v	%	Saanto pitoisuus s %	Lähde C-pit ja saanto%	c	m	H/C _{org} suhde	Pysyvyys %	Hiilen ja hiilidiok- sidin suhde	Hiilensido- ntapoten- tiaali, t/v	Teknis- taloudel- linen potenti- aali, %	Lähde saataavuus	Teknis- taloudelli- nen potentiaali , CO ₂ e t/	Hiilensi- dontapo- tentiaali, CO ₂ e	Teknis- taloudelli- nen potentiaali, CO ₂ e
Energiapuu	10792172	-	Biomassa-atlas	425,9	Marjomaa & Uurtamo, 1996	4596386	25 %	92,6 %	Carbofex, 2023	1,13	-0,46	0,15	100,0 %	3,67	3963919	30 %	Raitila ym. 2021	1189176	4,0	1,19
Sellu- ja sahteollisuuden kuori	6200000		Raitila ym. 2021	357	Marjomaa & Uurtamo, 1996	2213400	36 %	81,5 %	Bieniek ym., 2021	1,13	-0,46	0,44	92,8 %	3,67	2208738	50 %	Raitila ym. 2021	1104369	2,2	1,10
Olki	-	-	Biomassa-atlas	-		2366150	37 %	73,2 %	Mlonka-Medrala ym., 2021	1,13	-0,46	0,46	91,8 %	3,67	2157995	20 %	Pahkanen ja Lötjönen, 2012	431599	2,2	0,43
Hevosenlanta	-	672995	Biomassa-atlas		Biomassa-atlas	208628	31,5 %	69,2 %	Tsai ym. 2015	1,13	-0,46	0,21	100,0 %	3,67	166745	30 %	Luostarinen ym. 2019	50024	0,2	0,05
Havupuiden latvusmassa	8608975	-	Biomassa-atlas	396,7	Marjomaa & Uurtamo, 1996	3415180	25 %	92,60 %	Carbofex, 2023	1,13	-0,46	0,15	100,0 %	3,67	2945248	30 %	Raitila ym. 2021	883574	2,9	0,88
Yhteensä															11442646			3658742	11,4	3,66
Hevosenlanta (BioKanta)			BioKanta-hanke			151,38	40 %	67,64 %	BioKanta-hanke	1,13	-0,46	0,41	0,9414	3,67	142	100 %		142		